

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Донецкий государственный университет
управления
кафедра менеджмента в производственной
сфере**

**«Менеджмент предприятий
промышленного региона»**

**Материалы региональной студенческой
научно-практической конференции**

5 декабря 2015 года

Донецк 2015

ББК 65.050+67.3

М 55 Менеджмент предприятий промышленного региона: региональная студенческая научно-практическая конференция: материалы конференции. г. Донецк, 5 декабря 2015 г., ДонГУУ / под ред. Жадана А.В. – Донецк : ДонГУУ, 2015. – 87 с.

Основатель: Донецкий государственный университет управления

Редакционный совет:

Дорофиенко В.В. – д. э. н., Беленцов В.Н. – д. э. н.,
Жадан А.В. – к. т. н., Довгань А.С. – к. гос. упр.

© Донецкий государственный
университет управления, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Бейко А.М., Рытова Н.А. ЭНЕРГОАУДИТ КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	5
Букацела Ю.А., Стехин А.П. КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	7
Головко А.В., Довгань А.С. КОММУНИКАЦИИ И МОТИВАЦИЯ ТРУДА.....	9
Головко Д.Г., Кретьова А.В. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	11
Губанова О.Р., Соколова Л.С. АКТУАЛЬНОСТЬ БАРТЕРНЫХ СДЕЛОК В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ	13
Губка Д.А., Шестаков В.И. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ «ЧАО» ЭКОПРОВОД»	15
Дзюба А.В., Довгань А.С. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА.....	18
Довгас М.Н., Абрамова В.Н. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	20
Дригола К.Э., Погребняк Ю.В. РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ	23
Задорожный С.А., Жадан А.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	25
Захарова Е.П., Петрова И.В. ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	27
Коломиец Р.В., Шестаков В.И. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ОЦЕНКИ.....	30
Крючков В.В., Довгань А.С. БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ.....	32
Лунина А.В., Погребняк Ю.В. УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	35
Музеник Р.А., Абрамова В.Н. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА: МОРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ.....	37
Нагопетьян М., Стехин А.П. АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА.....	39
Папа-Дмитриев П., Мельников А.С. ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЗАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА	41

Пеков Д.С., Рытова Н.А. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ РАБОТНИКА КАК ФАКТОР РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	43
Петрова А.В., Севостьянова С.И. ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	46
Подляскина А.Е., Севостьянова С.И. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	48
Полехина Л., Папа-Дмитриева И.И. НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА	50
Пундикова А.С., Севостьянова С.И. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ.....	52
Резникова Е.Р., Жадан А.В. ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКА	55
Рыжикова В.И., Погребняк Ю.В. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	58
Петрова И.В., Симивол М.Р. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ	61
Смелянская М.Е., Стехин А.П. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	63
Соколов Н.Ю., Стехин А.П. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ КАССОВОГО РАЗРЫВА КАК ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЛОВУШКИ.....	65
Титаренко В.В., Кретьова А.В. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ.....	67
Узун А.А., Папа-Дмитриева И.И. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ.....	70
Узун А.А., Шестаков В.И. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТОЙ	72
Чайка С.А., Жадан А.В. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	75
Чалюк В.В., Петрова И.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ	78
Щекин Ю.А., Стехин А.П. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРЕЗ УКРЕПЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА	80
Ягущина И.И., Соколова Л.С. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ.....	82
Василенко Р.Ю., Харченко В.В. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ НЕТРАДИЦИОННОЙ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ.....	84

ЭНЕРГОАУДИТ КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Бейко А.М., МП-14-2

Научный руководитель:

Рытова Н.А., ст. преп.

Производственная деятельность коксохимической отрасли базируется на высоком потреблении энергии и тепла. В качестве главного энергетического ресурса на коксохимическом предприятии выступает уголь. Поэтому одним из приоритетных направлений коксохимического предприятия является уменьшение энергоемкости производства.

Энергоемкость является одним из ключевых элементов себестоимости и обеспечивает снижение цены и повышение рентабельности, конкурентоспособности, уменьшение энергетической зависимости предприятия. Энергетическое обследование – важнейший инструмент повышения энергетической эффективности промышленного предприятия, позволяет в короткий срок (1-3 квартала) окупить затраты на энергоаудит. С учетом резкого роста стоимости энергоресурсов, правильность такого подхода осознается все быстрее и энергетические обследования становятся неотъемлемой частью системы энергоменеджмента на предприятии.

Энергетический аудит – техническое инспектирование предприятий (производств) с точки зрения их энергопотребления с целью определения возможной экономии энергии и помощи предприятию (производству) в экономии энергии, благодаря механизмам энергетической эффективности, а также с целью внедрения на предприятии энергетического менеджмента [2].

Энергетическое обследование позволяет предприятию [1]:
получить объективные данные об объеме используемых энергетических ресурсов;
увидеть основные показатели энергетической эффективности;
определить потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
разработать экономически целесообразные меры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основными причинами низкой энергетической эффективности большинства отечественных производственных предприятий являются:

1. Использование морально и физически устаревшего энергетического оборудования;
2. Низкий уровень технических средств учета и контроля;
3. Отсутствие системного подхода к анализу эффективности энергопотребления;
4. Острая нехватка квалифицированного энергетического персонала;

5. Высокие потери из-за низкой надежности энергетического оборудования и коммуникаций.

Энергосбережение позволяет не просто снизить расходы предприятия, но и сохранить ограниченные энергоресурсы для будущих поколений. В связи с этим на ПАО «ЯКХЗ» предполагается провести технический энергетический аудит производственных процессов, основными функциями которого являются:

1. Автоматизация технического учета электроэнергии и мощности с привязкой результатов каналами прямых измерений к единому времени;

2. Формирование с помощью технических средств, расположенных на подстанциях, оперативных данных по техническому потреблению электроэнергии и мощности с циклом 5-10 секунд и 5-30-60 минут.

3. Формирование базы данных информации о техническом потреблении электроэнергии и мощности по каналам прямых и косвенных измерений с привязкой ко времени, а также генерация необходимых исходных экранных форм и отчетных документов.

4. Отображение оперативной информации о режимах потребления и распределения электроэнергии и мощности по каналам прямых и косвенных измерений технического учета.

При этом предполагается получить следующий состав задач, решаемых на основе полученной информации при проведении технического энергоаудита:

отчетные задачи (периодичность – один раз в месяц): получение отчетов о потреблении электроэнергии за прошедший месяц по каждой отчетной позиции (предприятие в целом, отдельные структурные единицы, отдельные функции);

оперативно отчетные задачи (периодичность – один раз в сутки): получение отчетов по каждой отчетной позиции о расходе и распределении электроэнергии за прошедшие сутки;

предоставление информации по получасовым и пятиминутным графикам потребляемой мощности для оптимизации режимов электропотребления и распределения электроэнергии в контрольные часы суток;

предоставление возможности в диспетчерском режиме оперативно выявлять перерасход электроэнергии и мощности.

Литература:

1. Ладжинський І. В. Формування політики енергозбереження на коксохімічному підприємстві [Електронний ресурс] / І. В. Ладжинський. – Режим доступа:

http://archive.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_1/u1201lad.pdf

2. Похабов В. И. Энергетический менеджмент на промышленных предприятиях / В. И. Похабов, В. И. Клевзович, В. В. Ворфоломеев // Сборник научных трудов. – Мн. : Технопринт, 2002. – 176 с.

КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Букацела Ю.А.

студентка группы: ПМ-15М-2

Научный руководитель:

Стехин А.П., к.т.н., доц.

В современном мире информация стала одним из наиболее мощных рычагов экономического развития. Владение информацией необходимого качества в нужное время и в нужном месте является залогом успеха во многих видах деятельности промышленных предприятий.

Коммерческая тайна - один из главных составляющих факторов информационной безопасности. Предметом коммерческой тайны является определенная информация и ее носители, которые являются следствием деятельности предприятия и приносят ему дополнительную прибыль, или укрепляют имидж. Предметом могут быть материалы, сведения, средства производства, организация труда, технологии, и тому подобное.

По категориям конфиденциальности основные виды информации распределяются следующим образом:

- научно-техническая информация (планы научно- исследовательских работ; содержание “ноу-хау”, рационализаторских предложений; планы внедрения новых технологий и видов продукции);

- деловая информация (сведения о контрагентах; сведения о конкурентах; сведения о потребителях; сведения о деловых переговорах; коммерческая переписка; сведения о заключенных и планируемых контрактах);

- производственная информация (технология; планы выпуска продукции; объем незавершенного производства и запасов; планы инвестиционной деятельности);

- маркетинговая информация (рыночная стратегия; планы рекламной деятельности; планы обеспечения конкурентных преимуществ по сравнению с продукцией других фирм; методы работы на рынках; планы сбыта продукции; анализ конкурентоспособности выпускаемой продукции);

- финансовая информация (планирование прибыли, себестоимости; ценообразование – методы расчета, структура цен, скидки; возможные источники финансирования; финансовые прогнозы);

- организационно-управленческая информация (сведения о структуре управления фирмой не содержащиеся в уставе; оригинальные методы организации управления; система организации труда);

- программное обеспечение (программы; пароли, коды доступа к конфиденциальной информации, расположенной на электронных носителях);

- информация о персонале фирмы (личные дела сотрудников; планы увеличения (сокращения) персонала);

Рассмотрим возможные последствия атак на информацию промышленных предприятий.

Во-первых, раскрытие коммерческой информации может привести к серьезным прямым убыткам на рынке. Во-вторых, известие о краже большого объема информации серьезно влияет на репутацию предприятия. В-третьих, предприятия-конкуренты могут воспользоваться кражей информации для полного разорения предприятия, навязывая ему фиктивные или заведомо убыточные сделки. В-четвертых, подмена информации, как на этапе передачи, так и на этапе хранения на предприятии может привести к огромным убыткам. В-пятых, многократные успешные атаки на предприятие, предоставляющее и информационные услуги, снижает доверие к предприятию у клиентов.

Такие посягательства на информацию могут нанести существенный экономический ущерб промышленному предприятию, поэтому необходимо организовать комплексную систему защиты информации [1].

Для внедрения комплексной системы защиты информации необходимо создать службу защиты информации, к задачам которой будут относиться:

- принятие мер по сохранению коммерческой тайны путем максимального ограничения круга лиц, физической сохранности документов, содержащих такие сведения,

- обработка информации с грифом конфиденциальности на защищенных ЭВМ,

- внесение требований по конфиденциальности конкретной информации в договоры с внутренними и внешнеторговыми партнерами и других мер по решению руководства,

- отработка механизмов оперативного реагирования на угрозы, использование юридических, экономических, организационных, социально-психологических, инженерно-технических средств и методов выявления и нейтрализации источников угроз безопасности предприятия,

- организация специального делопроизводства, исключающего несанкционированное получение конфиденциальной информации[2].

Информация нуждается в защите в целях сохранения экономической стабильности промышленного предприятия. Максимальную эффективность обеспечения информационной безопасности промышленного предприятия может гарантировать только комплексная система защиты, так как

системность обеспечивает необходимые составляющие информационной безопасности и устанавливает между ними логическую и технологическую связь. Именно комплексный подход может обеспечить полную и надежную защиту информации.

Список использованной литературы

1. Конеев И. Р., Беляев А.В. Информационная безопасность предприятия. - СПб.: БХВ -, 2005. - 752с.
2. Садерлинов А.А., Трайнев В.А., Федулов А.А. Информационная безопасность предприятия: Учебное пособие. - 2-е изд. - Издательско-торговая корпорация "Даликов и К" 2005. - 336с.

КОММУНИКАЦИИ И МОТИВАЦИЯ ТРУДА

Головко А.В., ЭМ-14

Довгань А.С., к. гос. упр., доц.

Коммуникации и мотивация труда являются важнейшими факторами координирования персонала и достижения целей на производстве . Актуальность коммуникации как ключевой составляющей в системе мотивации обусловлено потребностью персонала быть востребованным.

Проблематикой данной темы является искажение власти в руках руководителя и отстраненность коллектива.

Коммуникации на производстве – это информационные взаимоотношения, в которые вступает персонал для выполнения функциональных обязанностей и должностных инструкций. Таким образом эта функция управления объединяет и направляет все звенья организации как вертикально (от топ-менеджеров до рядовых сотрудников) , так и горизонтально (между сотрудниками одной категории) .Мотивация при этом является регулятором действий персонала.[1.С.481]

Важнейшим критерием развития предприятия является развитая система коммуникации персонала. Для этого следует усовершенствовать функции приема, переработки и передачи информации. Вторым условием будет координирование хода коммуникации, для отсеивания посторонних потоков информации. Таким образом, удастся синхронизировать работу предприятия и достичь четкости выполнения работы на всех этапах производства. При такой системе коммуникации будет так же затронута информация личного характера ,что позволит определить мотивы и желания работников. Что даст менеджеру мотивировать , а тем самым управлять подчиненными.

Важно постоянно держать ход коммуникации под контролем, это позволит не только быть в курсе происходящих событий ,но и предсказывать дальнейшее поведение и действия сотрудников .Именно коммуникация является мотивирующим фактором работников. Каналы коммуникации при этом будут выступать средствами передачи

мотивирующих сообщений . В свою очередь для контроля этих каналов следует иметь полное представление о структуре данного предприятия ,как профессиональной так и неформальной. [2.С.2]

От руководства потоки информации идут сверху вниз в виде приказов, распоряжений и личных выступлений. Так руководитель мотивирует людей. Горизонтальные коммуникации при этом обеспечивают людей обоюдной поддержкой, так же позволяют делиться информацией, решать конфликты, координировать задачи , помогать друг другу, сближаться .Таким образом дружба тоже может быть мотивацией. Задействованность и востребованность работника всегда будет играть положительную роль на качество его работы. Поэтому если коммуникативные потоки будут направлены в обе стороны т.е. и к руководству тоже , при этом руководство будет принимать решения опираясь на рекомендации сотрудников , то и привязанность сотрудников к организации усилится в разы.

И как бы странно это не звучало, в некоторых случаях для эффективной мотивации работника требуется менее всего денежных вложений и более того, достаточно публичных признаний его достижений [3.С.303]. Так же стоит обратить внимание на понимание сотрудником целей и направленности предприятия. Рабочие должны знать к чему стремится руководство, каковы их цели и что было достигнуто обоюдным трудом всего персонала. Поэтому стоит создать такой коммуникативный канал, который позволит работникам узнать нужную информацию и убедиться в том, что его работа не напрасна. В такой коммуникативный канал может быть включен: официальный сайт предприятия, корпоративная газета, реклама, выступление руководителя и т.д. Обновление данного сайта или газеты должно быть регулярным. Стоит публиковать информацию о лучших работниках, о рейтинге предприятия в регионе, о продукции и инновациях, о программах обучения и развития. Удачным решением будет публикация о работе лучших отделов, это позволит поднять «азартный дух» работников других направлений предприятия.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мотивация является ключевым элементом достижения цели. Коммуникация же играет важнейшую роль в системе построения мотивации. Благодаря циркуляции коммуникация помогает определить потребности сотрудников и в то же время являться каналом распространения мотивирующей информации. Поэтому современный руководитель должен умело управлять этой информационной силой, тогда власть будет сосредоточена в его руках.

Литература

1. Основы теории коммуникации: Учебник/по ред. М.А. Василика. М. Гардарки, 2005. 605 с..

2. Терентьева Ю.В. Роль коммуникации в системе мотивации персонала : статья под ред. «Философия, социология, политология» ,2008. 51 с..

3. Фаина Ф. Наиболее эффективные методы мотивации персонала. Научно-практическое издание «Менеджмент и менеджер» №1. 2011. 410с.

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Головки Д.Г.,

студент гр. ПМ-15м-1

Научный руководитель:

Кретова А.В.,

к.гос.упр., доцент

Одно из условий конкурентоспособности предприятия – организация эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами. Даже у небольшого предприятия есть несколько групп субъектов с разными интересами, с которыми оно может находиться во временном или постоянном сотрудничестве. Вопросам изучения характера этих интересов, путям решения возникающих проблем внутренних и внешних участников (агентов) предприятий, приведению конфликтующих интересов различных групп к гармоничному сосуществованию посвящены в последнее время различные управленческие концепции.

1. Концепция заинтересованных групп (сторон) или теория стейкхолдеров (Р. Акофф, Э. Фримен, М. Кларксон, О. Менделоу и др.) – одно из теоретических направлений в менеджменте, формирующее и объясняющее стратегию развития предприятия с точки зрения учета интересов так называемых стейкхолдеров. Теория стейкхолдеров утверждает, что при достижении целей деятельности предприятию следует принимать во внимание разнообразные интересы различных заинтересованных сторон (стейкхолдеров), которые будут представлять некий тип неформальной коалиции [1], в том числе (исходя из управленческих приоритетов):

1) первичных: акционеров, инвесторов, работников, потребителей, поставщиков, правительства и местных сообществ;

2) вторичных: тех, у кого нет прямого взаимодействия с предприятием, – средств массовой информации, групп по интересам.

Между стейкхолдерами также могут существовать различные отношения, которые не всегда носят характер сотрудничества, совпадения интересов, а могут быть и конкурентными. Однако всех стейкхолдеров можно рассматривать как единое противоречивое целое, равнодействующая интересов частей которого будет определять траекторию развития

предприятия [2]. Такое целое называется «коалицией влияния» или «коалицией участников бизнеса» предприятия.

2. Корпоративное гражданство (Дж. Сакс, А. Кэрролл, Д. Вуд, О. Феррелл) предполагает ответственность предприятий за происходящее в стране и взаимную ответственность государства и бизнеса перед обществом. Подход с точки зрения «корпоративного гражданства» обеспечивает предприятию возможность не только отвечать на ожидания власти и общества, но и с учетом улучшения деловой репутации активно влиять на социально-экономическое окружение [3].

В отличие от корпоративной социальной ответственности (КСО), корпоративное гражданство представляет собой некий переход к новой модели ведения бизнеса, когда деятельность предприятия как «корпоративного гражданина» направлена на решение социальных проблем, в то время как КСО является решением проблем, создаваемых деятельностью предприятия. Корпоративное гражданство предполагает взаимную ответственность бизнеса и власти перед обществом, а также учет интересов предприятия в экономической и социальной сферах.

3. Концепция корпоративной устойчивости (Дж. Элкингтон) базируется на понятии тройного итога деятельности предприятия, включающего в себя финансовое и экологическое измерение, соответствующее идее эко-эффективности с добавлением оценки социального и широкого экономического воздействия. Между тремя основаниями устойчивости, названными Дж. Элкингтоном 3Р - People, Planet, Profits (Люди, Планета, Прибыль), происходит постоянный симбиоз, и развитие одного из компонентов приводит к развитию остальных компонентов модели [4]. По модели 3Р, происходит деление на экологическую, экономическую и социальную среду устойчивого развития в приложении к предприятию (а не ко всему мировому сообществу безотносительно), выгоду получает не только предприятие или её потребители, но и все прочие члены общества.

Безусловно, это далеко не полный перечень современных концепций, направленных на достижение успешного развития предприятий, повышение их конкурентоспособности в современных условиях. Однако проанализированные выше концепции наилучшим образом описывают возможности и условия функционирования предприятия как открытой системы, находящейся в постоянном взаимодействии с заинтересованными сторонами и меняющейся под их влиянием, что особенно важно в эпоху углубления глобализации, которая провоцирует быстрые и обширные структурные изменения на рынках.

Взаимодействие со стейкхолдерами – это осознанная стратегия, используемая предприятиями для достижения конкурентных преимуществ за счет внедрения системы КСО, обеспечения прозрачности отчетности, включения в свои приоритеты не только собственных интересов

(максимизации прибыли), но и интересов заинтересованных сторон. Это своего рода индикатор того, что предприятие является «корпоративным гражданином» и не просто имеет возможность осуществлять свою деятельность, но также способно выстраивать плодотворные партнерские взаимоотношения со всеми своими стейкхолдерами на пути к устойчивому развитию.

Литература

1. Фримен Э. Авторитетное мнение / Э. Фримен // Журнал Санкт-Петербургский университет. - 8 октября 2010 г. - № 13 (3820) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://journal.spbu.ru/?p=2619>.

2. Jensen M.C. Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function / M.C. Jensen // Journal of Applied Corporate Finance. - 2001. - Vol. 14. - № 3. - P. 8-21.

3. Перегудов С.П. Корпоративное гражданство: концепции, мировая практика и российские реалии / С.П. Перегудов, И.С. Семененко ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. - М.: Прогресс-Традиция, 2008. - 447 с.

4. Белоусов К.Ю. Устойчивое развитие компании и корпоративная устойчивость: проблемы интерпретации / К.Ю. Белоусов // Проблемы современной экономики. - СПб., 2012. - № 4 (44). - С. 120-123.

АКТУАЛЬНОСТЬ БАРТЕРНЫХ СДЕЛОК В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Губанова О.Р.,

студентка ГСОУ СПО «МПК»

Соколова Л.С.,

преподаватель ГСОУ СПО «МПК»

За последнее время число российских предприятий, заключающих бартерные сделки, резко возросло. Это связано с инфляционными процессами. Неизменно главной целью каждого руководителя предприятия является производство максимального количества товара с минимальными затратами. По мнению многих экспертов, бартерные сделки в этом плане имеют ряд преимуществ: экономия финансов, увеличение объема продаж, исключение перегруженности склада.

Среди исследователей понятия и сущности бартерных сделок можно выделить: П.И. Карпова, Е.Г. Непомнящего, Г. Б. Клейнера, В.Л. Макарова.

Цель исследования определить преимущества использования бартерных сделок.

Бартерная сделка – безвалютный (безденежный), но определенный и сбалансированный обмен товарами, оформляемый единым договором. Оценка товаров производится с целью создания для эквивалентности

обмена, для таможенного учета, определения страховых сумм, оценки претензий, начисления санкцией. Расчеты по взаимным претензиям при бартерных сделках обычно осуществляются дополнительными поставками или изменением поставок товаров. Основной причиной бартерных сделок выступают валютные или денежные проблемы. Бартерные сделки используются как во внутренней, так и во внешней торговле [2].

Прямой обмен товарами и услугами существовал ещё в плановой экономике. Его экономический смысл не имел особого отношения к рыночной логике. Такой обмен затевался предприятиями не ради увеличения сбыта собственной продукции, а для получения материальных ресурсов, которые нельзя было получить в рамках централизованного распределения. С технологией классических бартерных сделок российские предприятия познакомились позже — уже после начала рыночных экспериментов в позднем СССР. Примерно с конца 1989 года некоторые производители получили право напрямую экспортировать свою продукцию. При организации бартерных операций отечественный и зарубежный партнёры устанавливали на свои товары и услуги условные цены в какой-либо валюте. Обмен осуществлялся в соответствии с этими ценами, но фактически перевода денег со счета на счет не происходило, и в распоряжение каждого из партнёров поступало только определенное совместным договором количество продукции. Таким образом, прямой обмен товаров на товары позволял обоим партнёрам обходить проблему неконвертируемости рубля и некоторых зарубежных валют, а также увеличивать объёмы собственных продаж [1].

Впоследствии, когда система централизованного снабжения начала рушиться, а благополучие предприятий всё больше и больше стало зависеть от собственных доходов, масштабы бартерных сделок начали расти и внутри страны.

Увеличение количества бартерных операций произошло в результате либерализации процессов ценообразования, скопированных из западно-капиталистических стран в отечественную практику хозяйствования в 1992 г. Так, в 1997 — 1999 гг. около 80 — 90% от общего объема промышленной продукции в странах СНГ обменивалось через бартер (в 1991 — 1994 гг. этот показатель составлял около 40%, а в 1995-1996 гг. — 75%) [3]. Снижение количества бартера произошло из-за стабилизации финансово-кредитной системы государства.

В российской экономике обмен товарами представляет собой механизм, координирующий экономические отношения и выступающий как альтернатива нормальному рынку.

В российском законодательстве понятия "бартер", "бартерная сделка" отсутствуют. Бартер товаров оформляется в Российской Федерации в форме договора мены, в соответствии с гл. 31 Гражданского кодекса РФ статья 567.

Бартерные сделки обладают рядом преимуществ по сравнению с коммерческим кредитом. Так, они позволяют погашать долги посредством прямой передачи продуктов и услуг. Это устраняет риск неплатежей, возникающий при коммерческом кредитовании одного предприятия другим.

Современный вариант бартерных операций – это электронный бартер — производство бартерных сделок посредством интернет сервисов, которые автоматизируют подбор бартерных предложений, взаимно подходящих друг другу по одному или нескольким параметрам. Такие площадки могут быть организованы по территориальному или тематическому принципу. Часто для организации сделок используются «квази-валюты».

При подключении прогрессивной законодательной и налоговой базы к таким площадкам помогло бы легче переживать кризис предпринимателям.

В настоящее время товарообменные формы остаются одним из видов расчетов в экономике России и всё увереннее закрепляются на рынке. Бартерные операции являются, как правило, следствием инфляции и высоких транзакционных издержек монетарного обмена, а также неэффективностью банковской системы. В российской экономике бартерные сделки представляют собой механизм, координирующий экономические отношения и выступающий как альтернатива нормальному рынку в период кризиса.

Литература

1. Карпов П. Как восстановить платежеспособность российских предприятий? / РЭЖ, № 4, 1998 - Стр. 62.
2. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: Инфра – М, 2001.
3. Кассовый разрыв: способы профилактики и преодоления - URL: http://bsn-consult.ru/3/control/lib_control_1.html

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ «ЧАО»ЭКОПРОВОД»

Губка Д.А., студент группы
ПМ – 15М-2;

Шестаков В.И., к.мед.н., доц.
Донецкого государственного
университета управления

Современный период развития человечества отличается резким увеличением числа экологических проблем и усилением необходимости поиска их решения. Таким образом, изучение логистических концепций природопользования на предприятия, даст возможность будущим специалистам в области экономики и управления необходимые знания для

принятия соответствующих решений, которые не будут отрицательно сказываться на внешней среде и потребителях данной продукции, что в дальнейшем положительно скажется на самом предприятии в целом [1].

Цель исследования заключается в рассмотрении логистической концепции природопользования и проблемы, которые образовались в разрезе одного предприятия, причины возникновения разногласий между обществом и предпринимателями и найти пути преодоления этих проблем, используя уже существующие логистические концепции природопользования.

В развитии взаимоотношений природы и общества наблюдаются определенные закономерности, связанные с уровнем развития производительных сил и степенью воздействия их на окружающую среду.

Различным этапам хозяйственной деятельности соответствовали свои логистические концепции природопользования. Так, до второй половины XX в. критерием эффективности экономики было получение максимума материальных благ (прибыли) при минимальных затратах [2].

Природные ресурсы и экосистемы воспринимались как неистощимые, а масштаб потребляемых ресурсов относительно их запасов не рассматривался в числе параметров, определяющих экономический рост. Основными факторами, лимитирующими экономическое развитие, считались труд и капитал. Такая модель экономики, превалировавшая в большинстве экономически развитых стран вплоть до 1960-70-х гг., была названа специалистом в области системного анализа К. Боулингом, «фронтальной экономикой». В основе природопользования в то время лежал так называемый «экономический принцип», когда природа рассматривалась как неограниченный источник используемых человеком ресурсов и «сточная труба» для различных отходов. Природоохранная деятельность носила как бы благотворительный характер, отвечающий той роли всемогущего покорителя природы, которую человек на себя взял. Она ограничивалась созданием отдельных заповедников, охраной некоторых уникальных памятников природы, спорадической заботой об оказавшихся на грани исчезновения видах растений и животных.

Резкое ухудшение качества окружающей среды и рост в связи с этим экономических издержек привели к появлению концепции «охраны природы», сменившей концепцию ее покорения, господствовавшую в период «фронтальной экономики». Ведущим принципом природопользования в индустриально развитых странах стал «эколого-экономический», согласно которому критерием эффективности хозяйственной деятельности является получение максимальных экономических результатов при минимальных затратах и минимальных нарушениях природной среды. Хоть при данной концепции роль окружающей среды и учитывалась, однако при реализации данного принципа экономические интересы остаются все же на первом плане, так

как понятие «минимальное» нарушение природной среды неконкретно и подвержено произвольному толкованию зачастую в угоду получению сиюминутной экономической выгоды. Тем не менее внедрение этого принципа в практику в определенной степени затормозило процесс прогрессирующего разрушения природной среды. Нарастание угрозы побудило правительства более ста стран к созданию государственных органов управления природоохранной деятельностью и собственно природопользованием. Активизировалась законодательная деятельность, связанная с принятием законов и других правовых актов, регламентирующих нормы и процедуры природопользования, декларирующих природоохранные принципы.

На примере сельскохозяйственного предприятия «ЧАО Экопрод», современной тенденцией на данный момент стало совершенствование характеристик продукции путем улучшения их качества, увеличения сроков хранения с помощью внедрения генномодифицированных продуктов, а также изменения требований к их выращиванию (например, если вывести сорт пшеницы, который требует меньше осадков за сезон), замена привычных конструкционных материалов оборудования новыми, более легкими и износостойкими, общее снижение материалоемкости производства.

Но высокая стоимость природоохранительных работ вызывает повышенный спрос на безотходные, малоотходные, ресурсосберегающие технологии, основанные на эффективных методах переработки сырья. Для этого на предприятии на базе растениеводства существуют отдельные цеха занимающиеся птицеводством и скотоводством, которые и образуют замкнутую цепь по безотходному производству.

В экономике произошли качественные сдвиги в соотношении между отраслями, производящими средства производства и выпускающими предметы потребления, в сторону увеличения удельного веса последних. Основным регулятором этого процесса является потребительский спрос, стимулирующий процесс технического обновления и расширения номенклатуры товаров.

Анализ современного состояния природоохранной деятельности свидетельствует о том, что настало время перейти от оборонительных природоохранных действий, направленных в основном на борьбу с последствиями нерациональной хозяйственной деятельности, к упреждающим действиям — созданию такой системы рационального природопользования, которая исключала бы саму возможность возникновения конфликтных ситуаций между обществом и природой.

Природопользование должно базироваться на новом социоэкологическом принципе, когда максимальный экономический эффект достигается при сохранении динамического равновесия экосистем и их составляющих. Реализация этого принципа позволит перейти от

пассивной защиты природы к активному рациональному природопользованию, предусматривающему и охрану природы, и рациональное использование природных ресурсов, и оптимизацию жизненной среды обитания человека. Обязательным условием социально-экономического развития должно стать восстановление и сохранение высокого качества окружающей среды.

Литература:

1. Григоренко А. С. Экономика и экология / А.С. Григоренко.- М.: Экономика, 2001.- 256 с.
2. Шостак Л. Б. Нормативная макроэкономическая модель роста в рамках социэкологических ограничений / Л.Б. Шостак // Экономика промышленности. – 2000. – №3.- С. 177-183.
3. Закономерности и принципы природопользования [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/principy-prirodopolzovaniya.html>
4. Логистическая концепция природопользования региона [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://forum.uecs.ru/uecs51-512013/item/2030-2013-03-13-10-28-20>

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА

Дзюба А.В., ЭМ-14

Довгань А.С., к. гос. упр., доц.

Актуальность планирования и организации производства на предприятии являются одними из главных этапов дальнейшего эффективного производственного процесса предприятия.

Планирование предприятие следует начинать с генерального плана-пространственного расположения производства, цехов и хозяйств на территории предприятия. Генеральный план предприятия представляет собой графическое изображение его территории со всеми зданиями, сооружениями, коммуникациями, путями сообщения.

Показателями эффективности разработки генерального плана являются размер. Чем меньше показатели в расчете на единицу продукции, тем более удачна компоновка.

Важными показателями рациональной планировки предприятия являются обеспечение нормальных санитарно-гигиенических и производственных условий, наличие резервной площади для расширения предприятия, эстетически-выразительный архитектурный облик корпусов и служебных помещений.

Под организацией производства понимается координация и рациональное сочетание во времени и пространстве всех вещественных и интеллектуальных элементов производства на основе достижений науки, техники и передового опыта для решения задач, поставленных перед предприятием.

Организации производства на промышленных предприятиях присущи определенные закономерности.

Следует назвать соответствие организации производства ее целям.

Эта закономерность предопределяет методические подходы к формированию организации производства с учетом требований наиболее полного использования ресурсов, усиления труда, создания организационных условий для реализации материальной заинтересованности трудящихся в результатах производства, которые отражают основные цели организации. Важными задачами, которые должны быть решены для реализации целей организации производства на производственном участке, являются: создание необходимых пропорций в производственной мощности участка; установление рационального баланса рабочих мест и исполнителей; согласование времени выполнения операций на всех рабочих местах; распределение трудовых функций между рабочими; формирование оперативных планов и выдача заданий рабочим; создание стимулов к труду, организация технического обслуживания рабочих мест и тому подобное.

Другой закономерностью является соответствие форм и методов организации производства характеристикам его материально-технического базиса. Названная закономерность предполагает необходимость обеспечения адекватности состояния и уровня организации производства постоянно изменяющемуся под влиянием научно-технического прогресса материальному базису производства.

Соответствие организации производства конкретным производственно-техническим условиям и экономическим требованиям производства является одной из существенных закономерностей. Характер форм и методов организации производства определяется видом выпускаемой продукции, типом производства, его масштабами и тому подобное. В зависимости от тех или иных условий в процессе организации производства применяются соответствующие им организационные решения: выбираются вид специализации цехов и участков, способ размещения оборудования, форма организации производственных процессов (поточная, групповая и др.), определяется тип планово-учетной единицы в системе оперативного планирования.

Организация производства должна также адаптироваться к меняющимся экономическим условиям. Передача предприятий в собственность коллективов, внедрение арендных отношений, углубление хозрасчета в объединениях и на предприятиях определяют необходимость

использования таких организационных форм, которые создавали бы необходимые предпосылки для реализации экономических методов ведения производства.

Организация производства должна стать более гибкой, эластичной, способной быстро и с минимальными затратами перестраиваться на выпуск продукции, необходимой потребителю; она в большей степени должна быть сориентирована на повышение качества. Для оценки эффективности организации производства следует применять показатели, характеризующие использование всех видов ресурсов с учетом их взаимозаменяемости, показатели досрочной прибыльности, измерение стоимости качества продукции и так далее.

Комплексность организации производства как общая закономерность предполагает необходимость рассмотрения всех производственных процессов, протекающих на предприятии, во взаимной связи как единое интегрированное целое. Таким образом, условие комплексности организации производства распространяется не только на отдельные производственные процессы, но и на производственную систему в целом.

Непрерывное улучшение организации производства является важной закономерностью, учет которой в практической деятельности служит неременным условием поддержания состояния организации на современном уровне

В современных условиях все более проявляется закономерность, выражающаяся в соответствии форм и методов организации производства требованиям повышения содержательности труда рабочих, расширения их трудовых функций, обеспечения привлекательности труда. При организации производства следует учитывать особенности деятельности предприятия в условиях рынка и ориентироваться на стабилизацию занятости работников предприятия.

Литература

1. Туровец О.Г., Анисимов Ю.П., Борисенко И.Л. Организация производства на предприятии. Ростов-на-Дону, 2002.
2. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 1998. Стр. 166-172.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Довгас М.Н., студентка ГПОУ
СПО «Макеевский
политехнический колледж»
Абрамова В.Н., преподаватель
МПК

Дефицит качественного отечественного товара объясняется многими обстоятельствами, сложившимися в Донецком регионе.

Экономические условия обострили кризис управления производством, а формирование новой конкурентной среды заставило руководителей промышленных предприятий обратить внимание на эффективность производства и качество производимых товаров и услуг. Предприятия региона отстают от зарубежных стран в применении современных методов управления. В условиях рыночной экономики перед отечественными производителями встала проблема выпуска продукции, не уступающей иностранным аналогам по качеству и имеющей более низкую цену [1].

Повышение качества и конкурентоспособности отечественной промышленной продукции, как на внутреннем, так и внешнем рынке, является решающим условием вовлечения реальных средств в подъем экономики и преодоления кризисных явлений.

Анализ последних исследований и публикаций, посвященных поднятием конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий и проблемам стоящих на их пути, освещается в средствах массовой информации региона. «За последний год удалось восстановить работу более 80% предприятий, но из – за нехватки качественного сырья, производится менее качественный товар, который уступает зарубежным аналогам. Наша задача проанализировать проблему промышленных предприятий.»[2].

Проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической и социальной безопасности. Качество является одной из сложнейших категорий, с которой приходится сталкиваться человеку в жизни. Эта проблема пронизывает все сферы материального производства и общественных отношений. Опыт стран с успешно развивающейся рыночной экономикой показывает, что качественный товар именно тот главный инструмент, который позволяет:

- оптимально расходовать все виды ресурсов;
- снижать издержки производства и повышать производительность труда;
- воплощать в продукции ожидания потребителей;
- увеличить взаимопонимание и взаимодействие по всей цепочке от производителя до потребителя продукции;
- непрерывно совершенствовать процессы производства, обслуживания и управления.

В современных условиях только качественная продукция открывает экспортную дорогу на платежеспособные рынки. Если не уделять серьезного внимания качеству, потребуются значительные средства на исправление брака. Гораздо большего эффекта можно достичь разработкой долгосрочных программ по предотвращению дефектов.[3]

Однако, в рыночной экономике, начиная с 2000 – х гг., все стало иначе. Товаров стало так много, что вопрос о соответствии продукта заданным характеристикам перестал быть определяющим. Рынок просто начал отбрасывать товары, не соответствующие заданным параметрам, при продаже или в эксплуатации. Он стал требовать нечто большего, чем качество продукции.

Управление качеством в широком смысле этого понятия имеет три варианта реализации:-

- Вариант «А» предполагает системный подход, когда первостепенное значение приобретает общее качество управленческой деятельности, а затем и качественные технологии производства.

- Вариант «Б» предусматривает комплексный подход. Он основан на приоритете тех элементов производства и управления, которые непосредственно влияют на качество продукции.

- Вариант «В» – локальный подход, в котором основное внимание уделяется технологии производства.

Вариант «В» самый распространенный и методически хорошо разработан. Вариант «Б» только внедряется и для него существует набор стандартов, как на технологии производства, так и на систему управления качеством продукции. Вариант «А» – это перспектива развития компании[3].

Пути улучшения данной проблемы заключаются в сертификации качества согласно ГОСТам и техническим условиям. Должны быть созданы органы стандартизации и унификации продукции.

Качество все прочнее завоёвывает позиции в Донецком регионе. Улучшение производства продукции несет в себе ряд встроенных преимуществ, поскольку, во-первых, создает аппарат самонастраивания рыночных процессов на запросы и изменения в обществе. Это повышает стабильность, сбалансированность и гибкость реагирования экономики. Во-вторых, качество дает хорошую систему самонаведения на выполнение потребностей покупателей, так как в рыночной экономике побеждает тот, кто производит покупаемые, а не лишние товары. В-третьих, широкая экономическая интеграция требует, чтобы качественный товар также стал языком международного общения.

Список используемых источников литературы

1. «Торговая промышленная палата ДНР» (Электронный ресурс) redaktor@novopressa.ru
2. «ДНР возобновляет работу промышленных предприятий» (Электронный ресурс) info@Novorossia.tv.com
3. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 350 с.

РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Дригола К.Э.,
студентка группы УСЭК-12-1
Погребняк Ю.В., ассистент
кафедры менеджмента в
производственной сфере
Донецкого государственного
университета управления

Роль коммуникаций напрямую связана с любыми предприятиями и влияет на их развитие. От эффективности коммуникационных связей зависит будущее не только предприятия, как хозяйствующего субъекта на рынке, но и благополучие страны в целом. Опыт зарубежных и отечественных компаний показывает, что эффективность коммуникаций напрямую зависит от внутреннего настроя коллектива.

Коммуникация выполняет жизнеобеспечивающую роль в организации и за ее пределами. Важнейшим средством человеческого общения является язык. Коммуникация имеет место, если люди понимают друг друга (общаются на одном языке, имеют общий социальный статус). С помощью языка менеджер может полноценно выполнять свои обязанности, устанавливать контакт с клиентами и подчиненными.

По мнению американских исследователей Р. Акоффа и Ф. Эмери информацию по типу производимых ею изменений можно разделить на:

- сообщения информирующего характера;
- сообщения инструктирующего характера;
- сообщения мотивирующего характера [1, с. 109].

Поскольку коммуникации отражают деятельность человека, то выделяют следующие виды коммуникации:

- социально – психологического характера;
- организационного характера;
- экономического характера [2, с. 67].

На осуществлении формирования данных видов коммуникаций строится определенная система стимулирования и организации. С точки зрения масштабов организационные коммуникации делятся на две большие группы: между организацией и ее средой и между уровнями управления и подразделениями. Межличностные коммуникации предполагают прямой межличностный обмен информацией.

Согласно исследованиям М. Х. Мескон, руководитель от 50 до 90% всего времени тратит на коммуникации, чтобы реализовать свои роли в

межличностных отношениях, информационном обмене и процессах принятия решений [3, с. 307].

На степень реализации целей организации влияет качество коммуникаций. Но могут возникать коммуникационные барьеры. Из всех видов коммуникаций межличностные сталкиваются с самым большим количеством барьеров, препятствующих эффективно восприятию информации получателем. Выделяют три типа барьеров: личностные, физические и семантические.

Личностные барьеры — это коммуникативные помехи, порождаемые человеческими эмоциями, системами ценностей, неумением слушать собеседника, различия в образовании, поле, расе, социально-экономическом статусе, потребностях, интересах, накопленном опыте, психологическая несовместимость лиц, участвующих в коммуникации.

Физические барьеры представляют собой коммуникативные помехи, возникающие в материальной среде коммуникаций. Окружающая обстановка, шумы, невербальные средства коммуникаций способны препятствовать или, наоборот, содействовать восприятию, пониманию и усвоению передаваемой информации.

Семантические барьеры означают различные значения, приписываемые разными людьми одним и тем же символам. Символы многозначны, и при выборе одного из них может возникнуть непонимание [4, с. 196].

Коммуникационный процесс состоит из ряда стадий и этапов, знание роли и содержания которых позволяет эффективно управлять процессом коммуникации. Коммуникативный поток может двигаться в горизонтальном или вертикальном направлении, которое, в свою очередь, подразделяется на нисходящее и восходящее [5, с. 221].

К современным средствам использования коммуникации в организации относятся: электронная почта, факс, телеконференция, видеоконференция, внутренние сети и электронный обмен данными. Обмен информацией в организации больше не ограничен временем, благодаря развитию информационных технологий в организации возникают новые профессии. Таким образом, с помощью коммуникаций появляется больше возможностей развития, но существуют определенные препятствия и риски такие как: невнимательность, неправильный перевод, отсутствие передачи, искажение сообщения и т. д.

Можно сделать вывод, что роль коммуникации в управлении персоналом занимает одну из основных позиций в менеджменте. С помощью усовершенствования возникает больше возможностей для обычных рабочих, улучшается система снабжения, сбыта, упрощается работа с текущей документацией. Поэтому на предприятии необходимо уделять должную роль развитию коммуникаций для повышения конкурентоспособности и выхода предприятия на международный рынок.

Литература

1. Егоршин, А. П. Основы управления персоналом : учеб. пособие / А. П. Егоршин. – М. : ИНФРА, 2006. 352 с.
2. Ладанов, И. Д. Практический менеджмент / И. Д. Ладанов. – М. : Элник, 2012. – 196 с.
3. Мескон, М. Основы менеджмента : учеб. пособие / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ., под ред. О. И. Медведь. – Изд. 3-е. – М. : ИД Вильямс, 2012. – 672 с.
4. Федотова, Л. Н. Социология массовой коммуникации: учеб. пособие / Л. Н. Федотова. – СПб. : Питер, 2009. – 400 с.
5. Афанасьев, В. Г. Человек в управлении обществом / В. Г. Афанасьев. – М. : Политиздат, 2011. – 382 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Задорожный С.А.,

МП-15М-1

Научный руководитель:

Жадан А.В., к.т.н., профессор

Ключевой задачей менеджмента компании является создание, практическая реализация и последующая сертификация системы менеджмента качества, обеспечивающей стабильное, устойчивое качество изготавливаемой и поставляемой продукции в течение определенного периода времени.

Гарантом такой стабильности является наличие у фирмы-изготовителя системы менеджмента качества, соответствующей признанным международным требованиям.

Системы управления качеством на предприятиях появились в связи с развитием деятельности по управлению качеством продукции. Основными причинами являются ужесточающаяся конкуренция и осознание роли качества как основы конкурентоспособности. При наличии необходимой материальной базы, современной технологии и квалифицированного, заинтересованного персонала, это повышает стабильность качества всей выпускаемой продукции, а не только отдельных образцов для выставок и презентаций.[2]

Стандарты ISO серии 9000 определяют состав задач, которые должны решаться на предприятии для обеспечения качества продукции. Задачи сформулированы в достаточно общем виде, что позволяет применять их на предприятиях самого широкого диапазона видов деятельности.

Результат выполнения этих мероприятий распространяется не только на продукцию и технологию ее изготовления, но и на другие элементы производственного процесса и факторы, влияющие на общую величину

прибыли предприятия за счет снижения издержек производства и затрат, связанных с обеспечением производства и реализацией продукции, увеличения объема сбыта, своевременности внедрения на рынок сбыта, доставки продукции на различные рынки сбыта и т.п. Поэтому различные системы инструментов, имеющие направленность на решение какой-либо одной из задач обеспечения эффективной работы предприятия, могут рассматриваться как некоторые модификации системы качества. Известен ряд таких систем. Среди них отметим:

1. Total Quality Management (TQM) - всеобщее управление качеством.
2. Continuous Process Improvement (CPI) - непрерывное совершенствование процессов;
3. Business Process Reengineering (BPR) - реинжиниринг бизнес-процессов.

Реорганизация производства с точки зрения TQM (первый методологический подход) состоит в оптимизации выполнения производственных операций, совершенствовании технологических процессов с целью увеличения количества производимой продукции, заполнения ею рынка и повышения прибыли путем увеличения объемов продаж.

Второй методологический подход - это непрерывное совершенствование процессов, принимающее в качестве главного ориентира при реорганизации повышение качества продукции (услуг). При этом особое внимание уделяется запросам потребителя, продукт или услуга адаптируются именно под его требования.

Третья методология - реинжиниринг бизнес-процессов для достижения коренных улучшений в основных актуальных показателях деятельности предприятия: стоимость, качество, услуги и темпы.[1]

На основании изученной информации по данной теме была замечена тенденция, что каждая из приведённых систем узкоспециализированная и даёт только определённые улучшения от применения. На фоне того, что существует большое количество разнообразной продукции, которая имеет массовый характер производства и при этом напрямую зависит от пожеланий и запросов потребителей. Предлагается ввести смешанное использование данных систем с объединением их ключевых функций для повышения качества продукции на предприятиях при сопутствующем этому получении роста максимальной прибыли, а также сокращении возможных затрат и издержек, связанных с технологическим процессом.

Визуально изобразить данную модель можно в таком виде на рис. 1:

Рис. 1 Модель смешанного использования систем качества

В данной модели будет возможно соединение функций 2 любых систем и всех 3 одновременно в зависимости от нужд конкретного предприятия: TQM-CPI; CPI-BPR; BPR-TQM; TQM-CPI-BPR. Это даст возможность для предприятий реализовывать новые идеи и возможности в рамках этих смешанных систем качества, позволит создавать ещё более качественную продукцию соответствующую нуждам и требованиям потребителей и при необходимости или возможности сократить издержки и повысить прибыль как итог.

Возможности интеграции систем представляют собой трудоёмкий процесс и будет исследоваться далее.

Список использованной литературы:

1. Совершенствование систем качества [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://quality.eur.ru/MATERIALY2/ssk.html>
2. Система управления качеством. *В.Н. Фомин, В.Е. Левшов* [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC

ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Захарова Е.П.,

студентка группы ПМ 15-1
Донецкого государственного
университета управления

Петрова И.В.,

к.э.н., доцент кафедры менеджмента
в производственной сфере
Донецкого государственного
университета управления

В современных условиях политической и экономической нестабильности государства и усиление недобросовестной конкуренции большое внимание стали уделять как иностранные, так и отечественные предприятия собственной социально-экономической безопасности, поскольку именно она приобретает решающее значение для благоприятного развития не только предприятия, но и региона, в котором оно функционирует и государства в целом.

Проблематике социально-экономической безопасности предприятий посвятили свои работы такие ученые, как Корыстин А.Е., Барановский А.И., Герасименко Л.В., которые проанализировали важнейшие составляющие ее обеспечения, особое внимание, уделив критериям и индикаторам оценки социально-экономической безопасности [1]. Грунин О.А. в систематизированном виде изложил теоретические и практические вопросы обеспечения экономической безопасности, проявления проблемы, касающиеся анализа и прогнозирования состояния экономической безопасности на различных уровнях хозяйствования [2]. Галушко Н.А. четко сформировал основные угрозы, которые влияют на социально-экономическую безопасность и определил важность наличия на предприятии концепции ее организации [3]. В отличие от других ученых, А.Ю. Чмыхало решила отделить социальную составляющую безопасности от экономической, и тем самым акцентировала внимание на первоочередной важности ее организации [4]. Зеркалов Д.В. систематизировал зарубежный и отечественный опыт социальной безопасности на всех уровнях ее проявления [5].

В то же время комплексные исследования обеспечения социально-экономической безопасности, как направления повышения эффективности развития предприятий недостаточно проведены.

Социально-экономическая безопасность предприятия - это непрерывное, сбалансированное и устойчивое развитие, которое достигается в результате использования всех видов ресурсов и предпринимательских возможностей, при которых гарантируется наиболее эффективное их использование. Социально-экономическая безопасность предприятия определяется как:

состояние защищенности от внутренних и внешних угроз;

реализация и защита социальных и экономических интересов (защита кадрового, интеллектуального потенциала, информации, технологии);

наличие конкурентных преимуществ (соответствие материального, кадрового, технико-технологического потенциалов и организационной структуры предприятия его стратегическим целям и задачам, что обеспечит ему определенный уровень экономической безопасности).

На сегодняшний день нестабильная политическая ситуация в стране, цепной реакцией вводит в такое же состояние и экономическую и социальную сферу государства. Все это приводит к тому, что большинство отечественных предприятий, ориентируясь на получение хоть каких-либо доходов в таких условиях, совсем забывают о собственных работниках и тем самым создают такие основания, чтобы работник осуществлял свою деятельность по принципу «работа - ради самого труда». В таких условиях человек начинает существовать ради получения средств для выживания. На предприятиях сокращается значительное количество квалифицированных работников, что в свою очередь, негативно влияет на состояние

защищенности корпоративных тайн. Низкая, как денежная так и неденежная мотивационная составляющая способствует ухудшению эффективности деятельности как отдельного работника, так и предприятия в целом. К сожалению, в настоящее время, в близких перспективах отечественных предприятий нет места для создания эффективных механизмов управления персоналом, пополнение их профессионального опыта, реализации более эффективных мотивационных моделей на отечественных предприятиях.

Финансовая безопасность отечественных предприятий также испытала негативное влияние такой государственной нестабильности, а именно предприятия не в состоянии эффективно планировать процессы управления активами, реагировать на спекулятивные операции на рынке ЦБ, а также бороться в условиях лоббирования корпоративных интересов в структурах государственных органов. Значительно сократился объем инвестиций как со стороны отечественных, так и со стороны иностранных инвесторов, поскольку никто в государстве, ни само предприятие, ни финансовые структуры не могут гарантировать им защищенность их же интересов. Поддержке со стороны государства также не следует ожидать. Следует отметить, что среди функциональных составляющих она считается ведущей и решающей, поскольку в рыночных условиях хозяйствования финансы являются двигателем любой экономической системы.

Что касается технико - технологического элемента, то в таких неблагоприятных условиях предприятия сталкиваются с трудностями, связанными с получением долгосрочных кредитов от банков, в свою очередь не позволяет пополнять оборотные средства и направлять их на обновление парка оборудования. Это приведет к использованию устаревшей техники и технологии, ухудшение качества производимой продукции, увеличению расходов на использование в производстве энергоносителей.

Все эти структурные элементы, а именно социальная, финансовая, технико-технологическая безопасность взаимодействуют и взаимно влияют друг на друга, и тем самым создавая единый механизм под названием «социально-экономическая безопасность предприятия», что, в свою очередь, играет важную роль в процессе функционирования любого предприятия.

В условиях нестабильной политической и экономической ситуации, в условиях значительного сокращения трудовых ресурсов, уменьшения объемов финансирования как со стороны отечественных, так и со стороны иностранных инвесторов, любое предприятие будет обеспокоено своей социально - экономической безопасностью, поскольку от этого зависит его эффективная деятельность в целом. Следует, также отметить важность проведения своевременного анализа для выявления тех угроз, которые мешают эффективной деятельности отечественных предприятий, а также

разработке необходимых мероприятий по минимизации или ликвидации такого негативного влияния на управление предприятиями.

Список использованных источников:

1. Користін О.Є., Барановський О.І. Герасименко Л.В. Економічна безпека / О.М. Джужі. – К.: Правова єдність. – 2010. – 368 с.
2. Грунин О.А. Экономическая безопасность: учебник для вузов / О.А. Груниным. – СПб.: Питер.- 2010.-272 с.
3. Галушко Н.А. Управление безопасностью организации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://science-bsea.narod.ru/2008/ekonom_2008-2/galusko_upr.htm
4. Чмыхало А.Ю. Социальная безопасность: уч. пособ. / А.Ю. Чмыхало. – Томск: ТПУ.- 2009. – 168 с.
5. Зеркалов Д.В. Социальная безопасность. Хрестоматия / Д.В. Зеркаловым. – К.: Основа. – 2009. – 610 с.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ОЦЕНКИ

Коломиец Р.В., студент группы ПМ – 15-2;
Шестаков В.И., к.мед.н., доц. Донецкого государственного университета управления

Переход от социалистической экономической системы к рыночной не может быть до конца и всесторонне проанализирован без рассмотрения его не только как объекта политэкономического исследования, но и как особого частного случая проявления институциональной динамики.

Механизм институционального обеспечения переходных процессов в экономике зачастую рассматривается наукой как стихийный, а его обеспечение со стороны официальной власти осуществляется недостаточно осознанно и, как правило, без должного обоснования [1].

Институциональный подход к анализу экономических изменений позволяет утверждать, что новая идеология должна реализоваться в новых институтах (не только власти), и появление которых способствует становлению и развитию новой системы общественных отношений.

Институциональная сфера организована как многоуровневая система: в ней присутствует вне формационная, постоянно расширяющаяся, гуманистическая составляющая, отражающая процесс общего развития, а также отношения не только экономического, но обще цивилизационного характера. Существуют институциональные проявления, еще более

значимые для формирования типа общественного производства, определяющие коренные черты организации жизни данного производственного процесса.

Существуют элементы институциональной структуры, наполняющие конкретным содержанием формы реализации отношений в производственном процессе.

Специфические институты имеют временный, долгосрочный и постоянный характер действия.

В состав институциональной сферы экономики в качестве элементов, обеспечивающих преемственность традиций, включены также институты прошлых общественно-политических систем. В ее составе можно выявить элементы институтов будущего, которые можно рассматривать как условие реализации возможности перспективного развития предприятия.

Для отечественной экономики характерен высокий потенциал развития, однако, в отличие от европейских стран, это потенциал догоняющего развития [2]. Мы сможем его использовать исключительно как инновационную модель развития хотя бы потому, что ее экономике присущи существенные ограничения по трудовым ресурсам.

Нам нужны институты, способные полноценно использовать все имеющиеся ресурсы и обращать их в высокие стабильные темпы экономического роста.

Институты влияния на экономику значимо воздействуют на труд, доходы, финансы, товарные рынки, на потребление, на инвестиции, сбережения, на конверсию, приватизацию и другие явления и процессы экономической жизни и безопасности общества и определяет характер не только производственных отношений, но и ряда господствующих институциональных отношений. Они определяют конкретную специфику исторической формы существования способа производства в каждой стране и отражают организацию экономической сферы как составной части ее общественного устройства.

Институты должны опираться на определенные нормы социального взаимодействия, доверия, терпимости, усвоенные и практикуемые большинством членов общества. Для этого необходимы не только крупные государственные инвестиции в трансформацию существующих институтов, но и пристальное государственное внимание к этой проблеме.

Поиск методов оценки и анализ суждений о состоянии экономической безопасности страны достигается путем сопоставления многих параметров экономической деятельности. Это позволит составить представление о положении хозяйствующего субъекта и его экономическом состоянии, уровне его рыночной активности, защищенности и экономической безопасности.

Для обеспечить экономическую безопасность, необходимо включить институциональный механизм активизации экономического роста и

конкурентоспособности экономики как факторов экономической безопасности региона. Конкуренция является ключевым институциональным фактором для новой парадигмы общественного развития и формирования нового общественного строя.

В современных условиях важнейшим фактором результативного хозяйствования предприятий становится их безопасное функционирование. В настоящее время четко прослеживается тенденция переноса акцента в обеспечении безопасности предприятий с физической охраны на экономическую безопасность [3].

Управление экономической безопасностью становится обязательной составляющей хозяйственной деятельности предприятия. Вместе с тем, учитывая роль человеческого фактора, с одной стороны, как риск образующего, с другой, как риск нивелирующего по отношению к внутренним и внешним экономическим угрозам, уместно говорить об управлении социально-экономической безопасностью предприятия.

В современных условиях трансформации экономики, общие методические подходы к обеспечению социально-экономической безопасности, прежде всего, промышленных предприятий, исследование значения и возможностей человеческого фактора для защиты от социально-экономических угроз, отслеживание негативных тенденций, потенциально влияющих на социально-экономическую безопасность предприятия остаются недостаточно исследованы. В этой связи возникает необходимость разработки организационно-экономической концепции управления социально-экономической безопасностью промышленного предприятия.

Литература:

1. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности / Г. Боденхаузен. – Комментарий. – М.: Прогресс, 1977. – С.2 – 5.
2. Жаров В.О. Проблеми охорони промислової власності в Україні. Проблеми формирования и реализации региональной научно-технической политики в Украине / В.О. Жаро // Вопросы развития Крыма: Науч.-практ. Диск.-аналит. Сб. – Спец. Вып. № 5. – Симферополь: Таврия, 1977. – С. 60 – 64.
3. Яховен Г.В. Изобретение и формирование технологического рынка / Г.В. Яховен // Вопросы изобретательства. – 1990. - № 5. – С. 2 – 7.

БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Крючков В.В., ЭМ-14

Довгань А.С.,

к. гос. упр., доц. кафедры

менеджмента в производственной сфере

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях современной экономики конкуренция во всех областях возрастает, а сроки жизни отдельных товаров сокращаются и применение технологий бизнес-проектирования является необходимым не только для развития, но и для полноценного функционирования почти каждого предприятия. Проекты используются для разработки новых продуктов и услуг, совершенствования процессов и реорганизации структур, а также способствуют масштабированию бизнеса.

Целью работы является определение значения процесса бизнес-проектирования, анализ и систематизация его основных составляющих.

Понятие проекта имеет много различных интерпретаций, одной из них является следующая, проект - это ограниченная временем деятельность по созданию новых (уникальных) продуктов, услуг, результатов. Согласно определению немецкого института нормирования и стандартизации в стандарте DIN 69901, проект - это замысел, который характеризуется рядом факторов [3]:

- однократность условий в их совокупности;
- наличие цели;
- ограничение по времени;
- ограничение финансовое;
- ограничение от другой деятельности;
- специфичный для проекта процесс реализации.

Процесс управления проектом представляет собой приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий участников проекта.

Первоначальными и фундаментальными вопросами бизнес-проекта выступают [4]:

1. Что создавать (What?)
2. Почему именно данный продукт/услугу (Why?)
3. Для кого, кто является целевой аудиторией (Who?)
4. Где реализовывать (When?)
5. В какие сроки, когда (Where?)

Следует заметить, что бизнес-проекты имеет три основных ограничения: время, деньги, объем, которые часто называют «проектным треугольником» (англ. - Project Management Triangle) или «магическим треугольником» [2]: , ни один из углов треугольника не может быть изменен без оказания положительного или отрицательного влияния на другие (рис. 1).

Рис. 1- Треугольник ограничений бизнес-проекта

Рассмотрим более детально значение всех составляющих. Бюджет - это явная метрика оценки успеха проекта, он требует постоянного контроля и оперативных корректировок. А наиболее подверженная изменениям является составляющая сроки, которые зависят от множества непредвиденных событий. Содержание определяет, что в проекте должно быть сделано, а что нет, управление содержанием позволяет определить четкие границы проекта.

Также следует отметить не менее важный компонент, который иногда включают в составляющую содержания – это качество, результат использования времени и денег. Данные ограничения проекта являются абсолютно и неразрывно зависимыми. Давление на сокращение расходов может повлиять на качество и соблюдение сроков, в свою очередь, изменение сроков может повлечь за собой увеличение расходов или отразиться на качестве и изменить содержание. Управление проектом заключается в нахождении компромиссов между содержанием, сроками, стоимостями, риском и качеством и другими существенными параметрами [1].

Резюмируя выше сказанное, следует отметить, что бизнес-проектирование достаточно новое направление в предпринимательской деятельности Украины, но все больше завоевывающее признание и внедрение. Предприятия и организации становятся все более проектно-ориентированными, а проекты - неотъемлемой частью успешного развития. Лабильные организационные структуры становятся нормой и заменяют собой иерархические и бюрократические структуры. Профессиональное бизнес-проектирование обеспечивает высокий уровень гибкости и манёвренности компаний, позволяет повысить эффективность и сократить

расходы, а также является «культурным мостом» в цивилизованном бизнесе и деловом сотрудничестве.

ЛИТЕРАТУРА

1. PMI. A guide to the Project Management body of knowledge (PMBoK Guide) Fifth Edition. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBoK). 5-е изд. – Изд-во PMI, 2013. – 619 с.
2. Voj J., Dubek C., Kuschel S. Projektmanagement (Издательство Gabal, 2000) Проектный менеджмент, издательство Габаль, 2000
3. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2007. – 160 с. 29

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Лунина А.В.,

студентка группы УСЭК-12-1

Погребняк Ю.В., ассистент

кафедры менеджмента в

производственной сфере

Донецкого государственного

университета управления

Сегодня наиболее актуальными являются процессы развития рыночных отношений и глобализации экономики, которые определяют разработку и внедрение методов управления конкурентоспособностью, как самого мощного инструмента согласования потребностей покупателей и возможностей предприятия. На отечественном рынке появляется большое количество зарубежных товаров, которые в ряде случаев превосходят отечественную продукцию. Именно это определяет важность управления конкурентоспособностью промышленных предприятий. В данной ситуации необходимо полное осмысление понятия «конкурентоспособность».

Важной особенностью конкурентоспособности, является ее двойственная природа, особенность которой отразили в своем определении такие ученые, как М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури: «Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельности. Возможности и динамику приспособления предприятия к условиям рыночной конкуренции характеризует конкурентоспособность предприятия» [1, с. 201].

Конкуренция (от лат. concurrentia – сталкиваться) – состязание между производителями (продавцами) товаров, а в общем случае – между любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли, других выгод. Конкуренция представляет собой особую форму борьбы за существование на рынке и является одним из наиболее действенных механизмов отбора и регулирования в рыночной экономике. Конкурентоспособность промышленных предприятий, фирм, товаропроизводителей, компаний можно определить как способность производителей и продавцов товаров конкурировать со своими соперниками, поставляющими аналогичные товары или стремящимися проникнуть на рынки [2, с. 309].

Конкурентоспособность является сложным понятием, характеризующим современный рынок, при этом не существует одинаковых взглядов на методику ее определения. Это объясняется необходимостью учета многих факторов, как правило, различных по своей природе, количественное измерение которых порой затруднительно. Кроме того, важную роль играют качественные характеристики продукции [3, с. 4].

Для того чтобы создать конкурентоспособное промышленное предприятие, необходимо не просто модернизировать производство и управление, но и четко знать, для чего это делается, какая цель должна быть достигнута. Наиболее важным при этом должно быть умение эффективно использовать в конкурентной борьбе свои сравнительные преимущества. Все усилия предприятие должно направить на развитие тех сторон, которые выгодно отличают его от потенциальных или реальных конкурентов. Именно ориентация на свои сравнительные преимущества в конкуренции, их поиск как внутри предприятия, так и вне его определяют политику эффективной деятельности промышленного предприятия.

В политику эффективной деятельности промышленного предприятия входит политика в области конкурентоспособности. Можно определить основные факторы, которые влияют на формирование политики в области конкурентоспособности предприятия:

- конкурентоспособность продукции;
- борьба с конкурентами;
- возможность воплощения передовых технологий;
- ситуация на рынке сбыта;
- состояние дел внутри предприятия;
- вложение инвестиций внутри предприятия.

Реализация многих перечисленных направлений определяется системой управления конкурентоспособностью.

Система управления конкурентоспособностью разрабатывается с учетом конкретной деятельности предприятия и обеспечивает проведение политики эффективной деятельности промышленного предприятия.

Масштабы системы конкурентоспособности должны быть определены с учетом целей и стратегий промышленного предприятия.

В заключении можно сказать, что управление конкурентоспособностью промышленного предприятия – это способ организации эффективного взаимодействия управляющих и исполнительных подразделений, которые участвуют в создании, изготовлении и продвижении продукции и смогут обеспечить удовлетворение потребностей и запросов потребителя, а также показать свои конкурентные преимущества и повысить конкурентоспособность предприятия в целом.

Литература

1. Мескон, М. Основы менеджмента : учеб. пособие / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ., под ред. О. И. Медведь. – Изд. 3-е. – М. : ИД Вильямс, 2012. – 672 с.
2. Портер, М. Конкуренция : учеб. пособие / М. Портер ; пер. с англ. О. Л. Пелявского и др. ; под ред. Я. В. Заболоцкого . – М. : ИД Вильямс, 2010. – 592 с.
3. Гурвич, В. Конкурентоспособность – в массы / В. Гурвич // Вопросы экономики. – 2006. – № 6. – С. 4.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА: МОРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Музеник Р.А.,

студент ГПОУ СПО «Макеевский
политехнический колледж»

Абрамова В.Н.,

преподаватель МПК

В современных условиях нематериальная мотивация является важнейшим фактором, с помощью которого можно стимулировать деятельность персонала и воздействовать на эффективность его труда. Целью нематериального стимулирования является повышение жизнеобеспечения сотрудников предприятия.

К нематериальной мотивации персонала относятся: социальные льготы, дополнительное пенсионное обеспечение, медицинская страховка и т.п.

Среди способов современной нематериальной мотивации можно выделить следующие направления:

1. Социальная поддержка в виде оплаты детского сада и летнего отдыха детей сотрудников организации, санаторно - курортного лечения, проезда к месту работы на городском транспорте, услуг спортивных и культурных учреждений, расходов на медицинские услуги, частичной или

полной оплаты жилья и коммунальных услуг иногородним и иностранным специалистам, - всё это придаёт уверенность работника в завтрашнем дне.

2. Обучение за счет компании, - один из мощных мотивационных инструментов. Работодатель страхует себя договором, по которому прошедший обучение специалист обязан отработать на прежнем месте определенное время. Для повышения квалификации активно используются современные формы обучения: деловые игры, бизнес - кейсы, бизнес - стимулирование. В 2013 году прошли обучение около 165 тыс. сотрудников территориальных банков России и 2,7 тыс. сотрудников центрального аппарата (около 70%). Соответствующие затраты составили около 515 млн. рублей [1].

3. Организация «гибкого» графика работы персонала: самостоятельно распределяется рабочее время с отработкой на производстве определенного количества часов в неделю [3]. Создаётся возможность совмещать выполнение работы на предприятии с получением образования, дополнительной работой, воспитанием детей и т. п.

4. Возможность самореализации, карьерного роста.

5. Обеспечение персонала комфортной работой. Например, компания Google обустривает свои офисы так, чтобы сотрудники работали с полной отдачей : удобные кабинеты, бесплатные обеды, «гибкий» график работы [2].

6. Корпоративная культура. Дополнительной мотивацией является чувство значимости своей персоны «в глазах» руководства [3].

7. Соревнования. В «Сбербанке» периодически проводятся соревнования по продаже банковский услуг среди консультантов, промоутеров. Так, например, сотрудникам, обслужившим наибольшее число клиентов, вручают ценные подарки и денежное вознаграждение [1].

8. Разделение рабочего задания. Работу, охватывающую 40 часов в неделю, распределяют между двумя или несколькими сотрудниками, что обеспечивает преимущество для отдельных работников и организации в целом [3].

9. Меры моральной признательности: упоминания имён лучших сотрудников в средствах массовой информации, в корпоративных изданиях.

10. Выдача поощряемым работникам дисконтных карт на приобретение товаров со скидкой.

11. Организация корпоративных мероприятий, посвященных значимым событиям и праздникам, - является важным для неформального общения сотрудников и улучшения атмосферы в коллективе.

12. Поездки за счет компании, - сплачивают коллектив и повышают преданность работника фирме.

13. Оплачиваемый отпуск. Даёт возможность работнику восстановить жизненные силы.

14. Участие в обсуждении и решении проблем организации, учёт мнений сотрудников, поддержка разумной инициативы, - является эффективным инструментом стимулирования.

15. Чёткие требования к работе, внятно сформулированные служебные функции, цели и задачи работы, - способствуют увеличению самоорганизации работника.

16. Самостоятельность и независимость в работе, отсутствие жёсткого контроля, - обеспечивают работнику благоприятную психологическую среду.

17. Возможность творчества и самовыражения в работе, - позволяет раскрыть потенциал работника.

18. Дистанционное присутствие на рабочем месте с помощью персонального компьютера, - способствуют удаленно контролировать процесс выполнения работ [2].

Перечисленные мероприятия позволяют руководству предприятия поднять уровень благосостояния работника в момент экономического кризиса.

Список используемых источников литературы:

1. Карасюк Е. Слон на танцполе. Как Герман Греф и его команда учат Сбербанк танцевать: Банковское дело, О бизнесе популярно; Манн, Иванов и Фербер, 2013 – 280 стр.

2. Экскурсия в офис Google [Электронный ресурс]. URL:<http://www.the-village.ru/village/business/office/167995-kak-rabotayut-v-ofise-google>.

3. Приемы мотивации персонала в самых лучших компаниях [Электронный ресурс]. URL: <http://blog.poligrafi.com/post/1483>.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Нагопетьян М.,

ст. гр. МП 12-02

Научный руководитель:

Стехин А.П.,

к.т.н., доц.,

На современном этапе развития экономики отмечается важность и актуальность исследования управленческого учета, как учетной системы, разработанной в целях эффективного управления и стратегического планирования, а также используемой менеджментом предприятия [1].

Управленческий учет предназначен для обеспечения менеджеров управленческой информацией с целью полноценного, основанного на достоверной информации управления компанией.

Оптимизация самого учета и автоматизация процедур дают возможность значительно сократить сроки получения управленческой отчетности и повысить ее точность.

Корректная интеграция с первичным учетом позволяет получать и анализировать управленческую отчетность в необходимых объемах.

Управленческий учет отражает все процессы, протекающие на предприятии, включая: детальный оперативный учет на основе первичных документов; отражение реальной картины бизнеса со всеми особенностями.

Регламентация и автоматизация управленческого учета дает возможность менеджерам компании сосредоточиться на главном - решении задач стратегического развития [2].

Выбор информационной системы для автоматизации управленческого учета компании зависит от ее потребностей. Крупные предприятия, которым необходима полная и подробная информация, внедряют дорогие ERP-системы, небольшие же компании для этих целей часто используют Excel. Вместе с тем очень многие компании ведут управленческий учет с помощью бухгалтерских систем [3].

В настоящее время на рынке имеется большое количество программных продуктов способных оптимизировать управленческий учет на предприятиях.

Компания «ИНТАЛЕВ» реализует продукт «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент».

Данный продукт позволяет автоматизировать бизнес-задачи различных областей управления: финансы, стратегия, персонал, продажи, документооборот и бизнес-процессы.

Компания «7 Soft» с программой «Управленческий учет: версия 4.1».

Программа позволяет получать необходимые для руководителей предприятия финансовые отчеты и принимать обоснованные эффективные управленческие решения с помощью аналитической информации, предоставляемой системой.

Компания «ИНОТЕК» с программным продуктом «ИНОТЕК ПРЕДПРИЯТИЕ: версия 8». Продукт применяется для ведения управленческого, бухгалтерского (по российским стандартам и МСФО (GAAP, IAS)) и налогового учета на предприятиях различных отраслей и сфер деятельности.

Компания «БухСофт» с продуктом «БухСофт: Предприятие». «БухСофт: Предприятие» предназначен для комплексной автоматизации бухгалтерского, управленческого, кадрового, складского и оперативного учета на предприятии [4].

Большинство разработчиков стремится удовлетворить всевозможные потребности предприятия и его менеджмента; почти каждый продукт состоит из нескольких блоков и имеет настройки для разных отраслей или масштабов бизнеса.

Внедрение и автоматизация управленческого учета на предприятии позволяет в полной мере оценить деятельность предприятия, анализируя его внутреннюю и внешнюю деятельность. Использование программных продуктов позволяет ограничить присутствие человеческого фактора, а также повышает скорость анализа и обработки данных. Это дает возможность оперативно реагировать на изменения в деятельности предприятия, чтобы вовремя внести необходимые коррективы.

Особенно необходима автоматизация управленческого учета на предприятиях или в организациях, существующих по циклическому принципу, где совершаются примерно одинаковые процессы на том или ином промежутке времени.

Литература:

1. Ржавчина Ю. Б. Особенности и этапы развития управленческого учета // Экономические науки. - 2010 – С. 247-250.
2. Сборник научных статей аспирантов и студентов, вып. 10. «Россия: потенциал инновационного развития». Под общей редакцией проф. В.В. Тумалева. – СПб: НОУ ВПО «Институт бизнеса и права», 2011. - 236 с
3. Официальный сайт компании ООО "ПроСофт-ВН"/ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.prosoft-vn.ru/about_buhsoft
4. Сигидов Ю. И., Шоль В. В., Баранников А. А. «Место управленческого учета и анализа в системе управления организации и их влияние на эффективность подготовки и принятия управленческих решений» Научный журнал № 91, 2013 – С.- 82-86.

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЗАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Папа-Дмитриев П.,
ТКТ-41 Донской государственный
технический университет
Научный руководитель:
Мельников А.С., к.т.н., доцент

На долю предприятий машиностроения приходится 1-2% всех промышленных выбросов, попадающих в окружающую среду (ОС). Не смотря на невысокий процент в общей массе загрязнений, вещества, содержащиеся в выбросах и сбросах предприятий машиностроительного комплекса, отличаются высокой токсичностью. К технологическим процессам машиностроения с высоким уровнем загрязнения ОС относят:

- процессы, связанные со сжиганием топлива;
- литейное производство;

- металлообработка конструкций и отдельных деталей;
- сварочное производство;
- гальваническое производство;
- лакокрасочное производство.

Среди факторов окружающей среды, которые наиболее сильно ощущают на себе воздействие данных процессов являются:

атмосферный воздух, куда попадают выбросы газа, паров, паровых веществ, дымов, аэрозолей, пыли и т.п.;

поверхностные воды, загрязняемые сточными водами производства, утечками жидких продуктов или полуфабрикатов и т.п.;

почвы, за счет накопления твердых отходов, выпадения токсичных веществ из загрязнённого воздуха, сточных вод.

Среди направлений экологизации машиностроительного комплекса наиболее часто указывается на необходимость экологической модернизации производства и внедрения механизмов управления экологической безопасностью.

Экологическая модернизация производства предполагает внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, сокращение отходов производства и их переработка на основе создания замкнутых циклов или утилизация.

Кроме экологического совершенствования технологических процессов практика показывает высокую эффективность использования различных инструментов управления безопасностью предприятия.

К такого рода инструментам относится внедрение на предприятиях стандартов серии ISO 9000, ISO 14001, ISO 18001, что показывает насколько экологически безопасным является само предприятие и социально ответственными его руководители. Сертификаты, подтверждающие стандартизацию необходимы предприятиям для выхода на мировой рынок, они облегчают заключение договоров, получение кредитов и ссуд от правительства. Наличие такого сертификата повышает конкурентоспособность предприятия.

Среди инструментов управления экологизацией промышленных предприятий машиностроения в настоящий момент активно используются: экологический учет, экологическая маркировка, оценка жизненного цикла товаров, экологическая политика и внедрение системы экологического менеджмента.

Считается, что процесс экологизации выгоден абсолютно всем предприятиям и большим, и малым, и успешным, и убыточным. Успешные повышают свою конкурентоспособность, а нерентабельные – повышают рентабельность за счет сокращения потребления энергии и ресурсов, уменьшения общих затрат на производство.

Одним из важных направлений экологизации является внедрение системы экологического менеджмента, этот процесс затрагивает все

аспекты деятельности предприятия, согласовывая его деятельность с законодательством в сфере охраны окружающей среды, выявляя даже незначительные негативные воздействия и влияния.

Еще одним организационным инструментом экологизации предприятий машиностроения может стать концепция корпоративной социальной ответственности. Стандартом, регулирующим введение и функционирование корпоративной социальной ответственности, ее принципов и требований к обеспечению ответственной деятельности является ISO 26000.

Социальная ответственность – законодательно закрепленная и добровольная обязанность организации учитывать социально-экологические последствия своих решений и действий. Стратегия корпоративной социальной ответственности предприятия определяет формы, в которых оно вносит свой вклад в устойчивое развитие, взаимодействует со всеми заинтересованными лицами и поддерживает этику делового поведения.

Категория социальной ответственности превратилась сегодня в один из важнейших показателей эффективности предприятия. Она охватывает такие направления деятельности предприятия как производство качественной продукции и услуг, корпоративную социальную политику в отношении общества, корпоративное управление и корпоративная этика, здравоохранение и охрана труда, политику в сфере охраны окружающей среды, права человека, управление человеческими ресурсами, удовлетворение требований потребителя и приверженность принципу честной конкуренции, борьба с коррупцией, отчетность, прозрачность и информирование о деятельности, соблюдение прав работников предприятия в области оплаты труда, соблюдение требований к промышленной безопасности, мероприятия по ресурсосбережению, энергосбережению, социальные инициативы, взаимодействие с обществом, развитие и инвестирование, благотворительность и волонтерство

Через внедрение системы экологического менеджмента и корпоративной социальной ответственности, экологического аудита и маркетинга, отчетности и экологического учета происходит формирование устойчивого развития не только самого предприятия, но и территории на которой оно расположено.

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ РАБОТНИКА КАК ФАКТОР РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Пеков Д.С., МП-12-2
Научный руководитель:
Рытова Н.А., ст. преп.

Для любого предприятия главным фактором успеха становится конкурентоспособность компании – способность противостоять и опережать соперника в своем деле. На практике выделяют следующие конкурентные преимущества предприятий: ресурсные, технологические, инновационные, глобальные и культурные [1].

Можно сделать вывод, что конкурентоспособность отдельных хозяйствующих субъектов (предприятий) и экономики определяется множеством факторов, среди которых важное место занимают трудовой потенциал (как совокупность вышеперечисленных преимуществ). В связи с этим работодатели должны задумываться о повышении эффективности производства и увеличении зарплаты (причем для развития экономики эффективнее высоко оплачивать труд, чтобы граждане могли выкупить производимую в стране продукцию). Наличие трудовых ресурсов, профессионально-квалификационный уровень которых соответствует современным требованиям, – необходимое условие выпуска конкурентоспособной продукции (оказания качественных услуг).

Цель управления человеческими (трудовыми) ресурсами – принятие на работу компетентных и заинтересованных сотрудников, умение их удержать, создание нормальных условий для работы, совершенствования их профессиональной подготовки. Человек выступает главным фактором не только производства, но и всей организации. Человек – это не только расходы, но и фактор доходов, повышение производительности труда, повышение качества принимаемых решений и т. д. Здесь возникает проблема экономически целесообразного подхода к капиталовложениям в человека (работника предприятия), поддержание ее в работоспособном состоянии, постоянном тренинге, создание условий для полного раскрытия его возможностей и способностей, заложенных в личности.

Управление человеческими ресурсами включает ряд взаимосвязанных ключевых элементов, которые вместе образуют цикл:

- анализ рынка труда и управления деятельностью;
- отбор, прием и адаптация работника;
- планирование карьеры кадров организации, их профессионального и административного роста;
- анализ затрат и результатов труда;
- обеспечение рациональных условий труда, создание социально-психологического климата;
- разработка системы мотивации работника;
- участие в переговорах с профсоюзами;
- разработка социальной политики организации, пенсионная политика;
- решения конфликтов.

Общепризнанно, что в любых социально-экономических условиях решающим фактором производства был и остается трудящийся человек. Создавая материальные и духовные ценности, участвуя в развитии

общества, человек приобретает новые качества, из поколения в поколение наращивает профессионально-квалификационные возможности, превращается в конечном счете в национальное богатство.

Трудовой потенциал – это сложное сочетание физических и творческих способностей, знаний, навыков, опыта, духовных и нравственных ценностей, культурных установок и традиций [2]. Представляя собой обобщенный показатель человеческого фактора производства, понятие трудовой потенциал позволяет рассматривать целостный спектр производительной способности работника с позиций не только ее настоящего состояния, но и условий формирования и воспроизводства, а также перспектив общественного развития.

Трудовой потенциал зависит от ряда взаимосвязанных количественных и качественных факторов, таких, например, как численность трудоспособного населения, состояние здоровья, общеобразовательная подготовка, профессиональное знание, опыт, активность работников.

Исходя из данного определения можно сделать вывод, что, во-первых, трудовой потенциал человека формируется на основе его качественных характеристик, выражающиеся в психофизиологических свойствах (возраст, здоровье, выносливость, физическое состояние) и уровня квалификации (знания, трудовые навыки, профессионализм). Во-вторых, на него оказывает значительное влияние «личностный потенциал человека» (ответственность, креативность, способность к обучению, инновационность, организованность и т.д.). Все эти составляющие позволяют оценить не только уровень трудового потенциала работника, но и в целом предприятия.

Таким образом, трудовой потенциал каждого конкретного работника предприятия вносит определенный вклад в достижение общих целей организации, ведущей к росту конкурентоспособности выпускаемой продукции или предоставляемых услуг и как следствие – к росту конкурентоспособности предприятия.

Литература:

1. Бухалков М.И. Управление персоналом: Развитие трудового потенциала / М.И.Бухалков. Учебное пособие для вузов. Серия: Высшее образование, М.: Инфра-М, 2005. – 241 с.
2. Радько С.Г. Теоретические основы управления трудовым потенциалом / С.Г.Редько. Учебное пособие, М.: Просвещение, 2007. - 318 с.

ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Петрова А.В.,

гр. МП-13-1

Научный руководитель:

Севостьянова С.И., ст. преп.

Важнейшей задачей руководителя (менеджера) является принятие решений, которые должны привести к устранению (минимизации последствий) проблемы или благотворно повлиять на дальнейшее развитие компании. Однако, компании могут различаться по размерам, форме собственности, сфере деятельности и т.д., поэтому менеджерам необходимо уметь построить свою работу и работу своих подчиненных так, чтобы избежать дублирования обязанностей, равномерно распределить их между сотрудниками, скоординировать работу отдела и т.д. Для этого существуют различные структуры управления.

Структура управления предприятиями строится на вертикальном разделении полномочий, то есть делегировании полномочий и обязанностей от более высокопоставленных должностей к самым низким. Таким образом, формируются субъекты и объекты управления в организациях, где субъектами выступают руководители всех уровней, а объектами - подчиненные им сферы контроля.

В то же время, происходит координация действий руководителей по горизонтали, что позволяет с большей эффективностью и меньшими затратами достигать поставленные цели[1].

На сегодняшний день существует большое разнообразие систем управления, которые могут быть применены в той или иной сфере, и которые будут более целесообразными для организаций с различными видами деятельности.

Одной из таких является матричная структура управления. Данная структура получила развитие в середине прошлого века в США и впервые была применена на небольших по размеру авиакосмических фирмах. Они были слишком малы, чтобы эффективно использовать чисто проектную (как правило, дорогостоящую) структуру. Полученная схема имеет вид матрицы (рис 1.), состоящей из клеток. В соответствии с линейной структурой (по вертикали) строится управление по отделам. В соответствии с программно-целевой структурой (по горизонтали) организуется управление проектами.

Рис. 1. Решетка матричной структуры

Достоинствами матричной структуры являются[2]:

- интеграция различных видов деятельности компании в рамках реализуемых проектов, программ;
- получение высококачественных результатов по большому количеству проектов, программ, продуктов;
- сокращение нагрузки на руководителей высшего уровня управления;
- усиление личной ответственности конкретного руководителя как за проект (программу) в целом, так и за его элементы;
- достижение большей гибкости и координирования работ;
- преодоление внутриорганизационных барьеров, не мешая при этом развитию функциональной специализации.

Недостатки матричной структуры:

- структура сложна, громоздка и дорога не только во внедрении, но и в эксплуатации;
- является трудной и порой непонятной формой организации;
- в связи с системой двойного подчинения подрывается принцип единоначалия;
- мешает достижению высококачественных результатов, двусмысленность и потеря ответственности;
- наблюдается частичное дублирование функций;
- несвоевременно принимаются управленческие решения; как правило, характерно групповое принятие решений;
- отмечается конформизм в принятии групповых решений;
- структура считается абсолютно неэффективной в кризисные периоды.

Таким образом, можно говорить, что внедрение матричной структуры будет более целесообразно в компаниях с устойчивой экономической базой, отлаженной коллективной работой, высоким уровнем корпоративной культуры, высококвалифицированными сотрудниками, иначе подобный эксперимент может привести к дезорганизации на предприятии и дальнейшей ликвидации.

Список использованной литературы

1. Демчук О.Н., Ефремова Т.А.: Теория организации. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. — 264 с.

2. Матричная система управления [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://allrefs.net/c5/2xpxe/>

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Подляскина А.Е.,

гр. МП-13-1

Научный руководитель:

Севостьянова С.И., ст. преп.

Актуальность данной темы состоит в том, что независимо от отрасли, к которой принадлежит предприятие, вопрос о производственной структуре является одним из ключевых в системе управления. От правильно и четко разработанной структуры зависят результаты хозяйственной деятельности предприятия, а также эффективность всех протекающих процессов.

Производственная структура предприятия представляет собой внутреннее строение предприятия, т.е. совокупность отдельных производственных подразделений (цехов, участков, отделений, служб, хозяйств, рабочих мест), расположенных определенным образом на территории и связанных отношениями производственной кооперации.

Выбор структурных решений в производстве связан со следующими факторами: формы специализации и кооперирования подразделений; мощность, масштаб и ориентация производства; развитие техники и технологии; организационная среда; местоположение производства.

Совершенствование производственной структуры предприятия является важнейшей предпосылкой ускорения технического перевооружения, рационализации его организации, интенсификации и ускорения процесса производства.

С изменением специализации производства возникает необходимость в организации новых цехов или участков; введение нового оборудования или методов изготовления продукции обуславливает изменение пропорций между отдельными звеньями. Все эти изменения в структуре осуществляются по заранее разрабатываемым проектам [1]. Работа по совершенствованию структуры предприятий проводится в период реконструкции, технологического перевооружения, изменения профиля и углубления специализации предприятия.

Проектирование совершенствования производственной структуры предприятия проходит те же стадии, по которым проводится любая проектная работа. Основное внимание экономистов при этом

сосредотачивается на оценке экономической эффективности предполагаемых работ.

Среди основных путей совершенствования производственной структуры в настоящее время называют следующие:

1. Укрупнение предприятий и цехов (это позволит в более широких масштабах внедрять новую высокопроизводительную технику, постоянно совершенствовать технологию, улучшать организацию производства).

2. Поиск и реализация более совершенного принципа построения производственной структуры (для проектируемых предприятий) и использование резервов улучшения структуры (для действующих предприятий).

3. Рационализация соотношения между основными, вспомогательными и обслуживающими цехами.

4. Улучшение планировки предприятия (соответствие генерального плана предприятия выбранным основным технологическим процессам).

5. Развитие специализации, кооперирования и комбинирования производства.

6. Унификация и стандартизация процессов и оборудования [2].

Производственная структура предприятия формируется при строительстве и реконструкции предприятия. Правильный выбор ее вида предопределяет эффективность производства. Однако он не может быть произвольным, так как, в свою очередь, обуславливается типом производства, уровнем и формой специализации и кооперирования производства. К факторам, предопределяющим тип производственной структуры, кроме того, относятся характер выпускаемой продукции и технология ее изготовления.

Со временем, после завершения строительства или очередной реконструкции предприятия, производственная структура, как правило, не отвечает новым требованиям. Это происходит потому, что за этот период меняется номенклатура выпускаемой продукции, серийность ее выпуска, происходит расширение некоторых производств, меняется технология и, следовательно, расстановка оборудования.

Таким образом, с целью улучшения производственной структуры и определения путей ее совершенствования необходимо периодически анализировать ее, сравнивать с передовыми аналогичными предприятиями, а также необходимо отвечать требованиям научно-технического процесса не только относительно производственного процесса в целом, но и организационному управлению, создавая при этом благоприятные условия для рабочего персонала [3].

Список использованной литературы

1. Семенов В.М., Баев И.А., Терехова С.А. Экономика предприятия: Учебник – М.: Центр экономики и маркетинга, 2009. – 312 с.

2. Виробничий менеджмент: Навч. посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.Ф. Поважного. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – 493 с.

3. Севостьянова С.І. Менеджмент виробничий: Навч.-метод. Посібник. – Донецьк: ДонДУУ, 2007 - 95с.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Полехина Л., ЭМ-12-1
Научный руководитель
ст. преподаватель
Папа-Дмитриева И.И.

Необходимость внедрения системы экологического менеджмента определяется не только резким ухудшением экологической обстановки, кризисом окружающей среды, но и закономерными тенденциями развития современного производства, такими как – дифференциация регионального размещения производства; увеличение производственных мощностей по потребностям новых технологий; обострение влияния производства не только на природу региональную, но и общее мировое пространство; разделение стран в мировой экономике на производителей опасных отходов и их поглотителей (концентрация отходов); возникновение политического содержания экологического сознания и мировоззрения; тенденции научно-технического прогресса (биотехнологии, ядерные технологии и пр.).

Система экологического менеджмента – часть общей системы менеджмента, включающая организационную структуру, планирование деятельности, распределение ответственности, практическую работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов реализации и совершенствования экологической политики, целей и задач.

На предприятии где разрабатывается система экологического менеджмента, документально декларируется экологическая политика компании — то есть цели и задания по количественному уменьшению выбросов, энергозатрат, отходов и тому подобное. Аудиторы обращают внимание на то, учтены ли интересы «заинтересованных сторон», т.е. не только руководителей и рабочих предприятия, но и местных жителей, общественных организаций. Топ-менеджмент разрабатывает структуру ответственности за экологические нелады на предприятии, отработывает план мероприятий при чрезвычайных ситуациях.

Система экологического менеджмента дает организации возможность структурировать, связать воедино процессы, направленные на достижение последовательного улучшения, желаемая степень которого определяется самой организацией в зависимости от экономических и других

обстоятельств. Система экологического менеджмента является фактором повышения конкурентоспособности предприятия.

При помощи стандартов ISO европейские чиновники планируют оградить рынок ЕС от нежелательного импорта: запретить ввоз товаров, не имеющих соответствующего сертификата. ISO 9000 и 14000 стало в одном из главных критериев конкурентоспособности любой продукции на мировом рынке.

Сертификация экологического менеджмента по стандартам ISO 14000 затратная процедура. Прежде чем пригласить на предприятие независимых auditors, нужно инвестировать немалые средства в реконструкцию «грязных» производственных участков, поэтому чтобы получить международный экологический сертификат, предприниматели привлекают западные гранты или деньги зарубежных партнеров.

Так, Вологодский подшипниковый завод (Россия) до получения международного экологического сертификата всю свою продукцию реализовывал в пределах РФ, а после получения ISO 14000 стабильно экспортирует 20% своей продукции.

На «Стироле» путь от деклараций до получения сертификата продолжался два года, но это позволило учесть не только очевидные, но и мелкие, ранее не замеченные, источники загрязнения.

На ОАО «Донецкий металлургический завод» (ДМЗ) — экологическое совершенствование предприятия продолжается до сих пор. В проекте отмечено 17 заданий, направленных прежде всего на реформу системы утилизации отходов. На предприятии в рамках перехода на стандарты ISO 14000 установлен агрегат обезвреживания сероводорода при обработке доменных шлаков, проведен капитальный ремонт очистительных сооружений.

Группа Метинвест строит эффективную систему управления экологическими рисками на всех своих предприятиях. Уже на 10 предприятиях Группы созданы системы экологического менеджмента, которые сертифицированы по стандартам серии ISO 14000. Управляющая компания также имеет действующую интегрированную систему экологического менеджмента и управления вопросами охраны труда, которая сертифицирована по стандартам серии ISO 14000 и OHSAS 18000.

Кроме того, структура Метинвеста включает в себя несколько базовых элементов системы экологического менеджмента, которые позволяют более эффективно управлять экологическими аспектами всей Группы в целом. На каждом предприятии созданы природоохранные подразделения. Такие службы постоянно оценивают соответствие оборудования и технологических процессов требованиям действующего законодательства, а с помощью экологических лабораторий определяют количественные и качественные параметры воздействия предприятий на атмосферный воздух и водные объекты. Специальные комиссии по экологии на предприятиях Группы с 2011 года работают над минимизацией выявленных

экологических рисков и контролируют выполнение природоохранных мероприятий. Ежегодно сотрудники экологической службы Группы Метинвест проводят внутренний аудит на каждом предприятии для того, чтобы проанализировать их состояние с экологической точки зрения и выявить возможные несоответствия.

На Енакиевском метзаводе (ЕМЗ) Группы Метинвест была начата подготовка к сертификации системы экологического менеджмента (СЭМ) по международному стандарту ISO-14001:2004.

Основное требование стандартов - не количественные показатели (объем выбросов в атмосферу, сбросов в водный бассейн, объем образования отходов, концентрации вредных веществ), не требование использовать определенные технологии, а собственно работа системы управления окружающей средой по установленным в стандартах ISO 14001 позициям.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ

Пундикова А.С.,
гр. МП-13-1
Научный руководитель:
Севостьянова С.И.,
ст. преп.

Актуальность темы обусловлена тем, что современная среда предприятий характеризуется чрезвычайно высокой степенью сложности, динамизмом и неопределенностью

Одной из значительных характеристик организации является ее зависимость от внешней и внутренней среды. Ни одна организация не может функционировать изолированно, вне зависимости от внешних ориентиров.

В связи с этим данной проблеме посвящено в последнее время большое количество теоретических исследований, разработано достаточно много подходов и концепций адекватной оценки внешней среды фирмы и ее динамики на основании использования арсенала современной науки (экономической, математической и др.).

Интересным считается подход к анализу внешней среды, разработанный

Г. Клейнером, в рамках «системной парадигмы» [1], где внешняя среда обладает системными свойствами, развивается как система, и фирма, развиваясь во внешней среде, должна позиционировать себя как часть этой системы.

Тектологическая теория А.Богданова также характеризует реакцию фирмы на изменение внешней среды [2], где ее устойчивость определяется «обменным равновесием» между фирмой и средой. Внешняя среда предприятия формируется как совокупность факторов макро и микросреды. Макросреда включает факторы, косвенным образом воздействующие на предприятие, а микросреда - непосредственное окружение предприятия: поставщиков, потребителей, посредников. Влияние факторов микросреды представлено в табл.1[3].

Таблица 1

Факторы микросреды организации

Фактор	Характеристика фактора	Влияние фактора на организацию
Потребители	Организация в рыночных условиях ориентируется в своей деятельности на обеспечение потребностей потребителей, изготавливая такие товары и услуги, на которые существует спрос.	Организация может воздействовать на формирование спроса с помощью рекламных кампаний, предоставления дополнительных услуг.
Поставщики	Обеспечивают организацию необходимыми ресурсами. Несвоевременные поставки, повышение цен, несоблюдение требований поставщиками снижает эффективность деятельности организации.	Организация может использовать диверсифицированный подход к поставщикам, т.е. защитить себя от рисков.
Конкуренты	Конкуренция способствует организации совершенствовать свою производственно-реализационную деятельность с целью достижения необходимого уровня конкурентоспособности	Улучшение экономических, технологических и других характеристик продукции существенно влияет на рыночные позиции конкурентов.
Органы государственной власти	К ним относятся органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Они разрабатывают, формируют и утверждают основы	Организации могут вносить определенные предложения, касающиеся деятельности государственных органов

	функционирования организаций, контролируют выполнение и соблюдение законодательства и других требований.	власти, требуя осуществления соответствующих действий и др.
Контактные аудитории	Оказывают реальный или потенциальный интерес к деятельности организации, влияют на формирование общественного мнения.	Организации могут воздействовать на контактные аудитории с помощью рекламных компаний, пропаганды и пр.

Среда косвенного воздействия не оказывает непосредственного и немедленного влияния на деятельность фирмы, но, тем не менее сказывается на ее результатах. Факторы косвенного воздействия приведены в табл.2[3].

Таблица 2

Факторы макросреды организации

Фактор	Характеристика фактора	Влияние фактора
Политические факторы	Относятся обстоятельства, которые сложились в процессе формирования государственного строя, развития общества, политической борьбы и др.	Перед выборами политики с целью повышения имиджа принимают благоприятные для организаций законодательные акты (уменьшение налогов, рост льгот и др.).
Экономические факторы	Характеризуют общий уровень развития экономики: высокоразвитая, слаборазвитая, развивающаяся, переходная.	Кризисы и различные колебания в экономике могут привести к нестабильной работе фирм.
Социально-культурные факторы	Отражают общий уровень культуры в стране, состояние социального обеспечения граждан, доходы на душу населения и пр.	Высокий уровень культуры и доходов населения способствует формированию высококвалифицированной рабочей силы.
Научно-технические факторы	Соответствие техники и технологии современным требованиям: ресурсоемкость, использование новейших информационных и др..	Если на предприятии устаревшее оборудование, то они могут требовать закупки современного оборудования для создания безопасных условий труда.

Все факторы внешней среды находятся во взаимодействии Поэтому их анализ и влияние необходимо отслеживать системно. .

Вывод. Способность приспособливаться к изменениям во внешней среде – главное условие успеха в бизнесе и других сферах жизнедеятельности. Постоянный анализ и мониторинг факторов внешней среды – путь к успеху организации

Список использованной литературы

- 1.Клейнер Г. Б. Ресурсная теория системной организации экономики // Российский журнал менеджмента. – 2011. – Т. 9, № 3. – С. 3–28
- 2.Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Переизданное. – М.: Прогресс, 2008. – 301 с.
- 3.Внешняя среда организации. [Электронный ресурс] / Режим доступа:http://studopedia.ru/7_135828

ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКА

Резникова Е.Р.

ПМ-15М-1

Научный руководитель:

Жадан А.В.,

к.т.н., профессор

Проблема управления качеством продукции для промышленных предприятий Донецка проблема выхода на новые рынки сбыта является актуальной как никогда, потому, что прежние хозяйственные связи с другими регионами Украины были нарушены и многие предприятия даже вынуждены были остановить свою работу (например, «Норд», «Донецккабель», ДМЗ и т.д.).

Возобновление работы этих предприятий и их развитие увеличивает налоговые поступления в бюджет города и республики, позволяет решить социальные проблемы (снижение уровня безработицы, получение работниками достойной заработной платы), и дает толчок к развитию других отраслей народного хозяйства.

Таким образом, вопросы, связанные с контролем и управлением качеством на промышленных предприятиях Донецка являются важными и актуальными для развития как самих предприятий, так и экономики республики в целом.

Целью работы является изучение и анализ системы управления качеством на предприятиях города.

Для достижения поставленной цели определим основные задачи работы: изучение существующей системы качества и выявление ее слабых мест; разработка предложений и рекомендаций для улучшения системы качества

Анализ существующей системы качества на промышленных предприятиях Донецка. Качество - совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности (Стандарт ИСО 8402).

Качество товара формируется на нескольких этапах его жизненного цикла, при этом предыдущая стадия имеет влияние на последующую.

Система качества на предприятиях должна быть эффективной и решать все поставленные перед ней задачи, а не просто быть для галочки.

Главная задача системы качества на предприятии – не контролировать каждую единицу продукции, а сделать так, чтобы не было ошибок в работе, которые могли бы привести к появлению брака (плохому качеству продукции и услуг).

До 2014г. предприятия Донецка подтверждали качество продукции в системе УкрСЕПРО на соответствие стандартам ДСТУ (ГОСТ). Предприятия, которые реализовывали свою продукцию на международных рынках сертифицировали в соответствии со стандартами ISO 9000.

Для решения проблем управления качеством на государственном уровне 10 декабря 2014г. Захарченко был подписан указ о создании Донецкого научно - производственного центра стандартизации, метрологии и сертификации [2]. Данный документ предполагает создание Государственного предприятия Донецкий научно - производственного центра стандартизации, метрологии и сертификации ДНР, который является правопреемником Государственного предприятия «Донецкий научно – производственный центр стандартизации и метрологии» Украины.

Главной целью создания Донецкого научно - производственного центра стандартизации, метрологии и сертификации является осуществление мер по защите прав потребителей и экономических интересов ДНР путем проверки качества продукции, которая представлена на рынках республики и которая выпускается предприятиями ДНР, а также их соответствие установленным стандартам.

Закон «Об аккредитации в республиканской системе аккредитации» от 19 июня 2015г., принятый депутатами Народного Совета ДНР определяет принципы и порядок проведения сертификации сотрудниками Донецкого научно - производственного центра стандартизации, метрологии и сертификации и полномочия данного органа.

К основным полномочиям республиканского органа по аккредитации относятся: осуществление аккредитации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, подтверждение компетентности аккредитованных лиц; осуществление государственного надзора (контроля) за деятельностью

аккредитованных лиц; проведение аттестации аудиторов, экспертов, технических экспертов (в том числе внештатных) по аккредитации; формирование и ведение реестра сертификатов соответствия, выдаваемых аккредитованными лицами, представление Донецкой Народной Республики в международных организациях по аккредитации и т.д.

Выдаваемая этим органом аккредитация будет долгосрочной, однако периодически предприятие должно подтверждать свою компетентность, что предусмотрено международными стандартами.

При республиканском органе по аккредитации действует апелляционная комиссия – это досудебное разбирательство, где можно опротестовывать решения об отклонении аккредитации»[1].

Также можно исправить все недочеты и замечания, т. е. «провести работу над ошибками» и подать заявку на сертификацию. Органы сертификации могут проводить выездную проверку, что делает работу органов сертификации более эффективней. Очень часто руководители предприятий для получения сертификатов предоставляют идеальные образцы, а качество всей партии может отличаться. При выездной проверке контролю может быть подвергнут любой образец из партии.

Разрыв хозяйственных связей с другими регионами Украины поставил под угрозу производственно – хозяйственную деятельность многих промышленных предприятий Донецка.

Прежние рынки сбыта стали заблокированными, поэтому поиск новых – логический и необходимый процесс.

Для выхода на новые рынки предприятиям необходима документация, подтверждающая качество ее продукции. Данная проблема в ДНР решалась на государственном уровне – был создан орган по аккредитации, определены его полномочия, порядок проведения аккредитации и т.д.

Стратегически важно для экономики всей республики выйти на рынок РФ и соответствовать системе качества этой страны. Государственные органы, осуществляющие аккредитацию в ДНР и в РФ качество продукции, ввозимое в их страну может подтвердить с помощью соответствующих печатей на уже имеющихся документах. Оптимальным может быть применение сертификации в соответствии со стандартами ISO 9000. Продукция сертифицированная в этой системе соответствуют международным стандартам и может реализовываться в разных странах.

Список используемых источников:

1. Понятие качество продукции [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.e-reading.by/chapter.php/98059/43/Vasil'eva,_Mateush,_Mironov_-_Ekonomika_predpriyatiya__konspekt_lekciii.html/
2. Задачи системы качества [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://quality.eup.ru/MATERIALY7/smk-base.htm/>

3. Порядок и цели создания Республиканского органа аккредитации [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.mer.govdnr.ru/>

4. Порядок проведения аккредитации в ДНР [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/>

5. Система стандартизации продукции качества РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://standard.gost.ru/>

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Рыжикова В.И.,
студентка группы УСЭК-12-1
Погребняк Ю.В., ассистент
кафедры менеджмента в
производственной сфере
Донецкого государственного
университета управления

Наличие конкурентной среды в условиях рыночной экономики обязывает уделять огромное внимание проблемам качества. В последние годы руководство многих предприятий столкнулось с необходимостью управления качеством, как средством достижения конкурентоспособности, завоевания доверия к продукции у потребителя.

Сегодня огромное значение уделяется проблемам качества в рыночной экономике, так как качество является важной характеристикой, которая обеспечивает конкурентоспособность продукции и самого предприятия в целом. Если ранее главным показателем в конкуренции товаров была цена, а затем уже качество, то теперь качество становится главным фактором завоевания международных рынков.

В странах, где хорошо развита рыночная экономика, конкурентная борьба обусловила разработку определенных программ по совершенствованию и повышению качества. Для этого создали сертификат, который подтверждает соответствие качества продукции. Многие предприятия, производящие продукцию имеют системы качества, которые соответствуют и подтверждаются международным стандартам [3, с. 15].

Сертификат на систему качества служит конечным и решающим фактором для заключения контракта на реализацию и поставку продукции. От успешной реализации качественной продукции зависит и дальнейшее существование предприятия. Проводя сравнение товаров, предназначенных для удовлетворения одной и той же потребности, покупатель учитывает их потребительские свойства, выясняет степень соответствия собственным

потребностям. При этом он стремится добиться оптимального соотношения между уровнем потребительских свойств изделия и расходами по его приобретению и использованию, то есть получить максимум потребительского эффекта на единицу затрат. При этом потребитель – главная фигура, который определяет направления развития производства, приобретая товары по своему собственному желанию и по удовлетворению собственных потребностей. Таким образом, потребитель направляет производителя и указывает ему, что необходимо производить [2, с. 22].

Качество на предприятии – это задача номер один в условиях рыночной экономики. С помощью многих методов современного менеджмента качество передовых зарубежных предприятий занимает лидирующее место на различных рынках.

Обеспечение конкурентоспособности и повышения качества производимой продукции должны быть направлены на:

продажу товаров по более низким ценам, чем у конкурентов. Низкая цена может служить инструментом проникновения на новые рынки и используется фирмой как барьер против выхода на рынок конкурентов, а также в ряде случаев предприятия проводят снижение цен как ответ на действия конкурентов. Ценовая конкуренция направлена на повышение конкурентоспособности товара на рынке, то есть цена выступает составляющим элементом конкурентоспособности товара. Причем, следует отметить, что покупателя интересуют полные затраты на приобретение и эксплуатацию данного изделия;

базирование на отличительных особенностях товаров по сравнению с конкурентами. Эти отличительные особенности могут быть связаны непосредственно с качеством самой продукции, с конкурентоспособностью предложения производителем данного товара [1, с. 3].

В конечном итоге, об уровне конкурентоспособности продукции можно судить только по реакции рынка, выражающейся в объемах продаж продукции. Оценки конкурентоспособности дают лишь ожидаемую, а не реальную конкурентоспособность продукции. Для успешной продажи продукции необходимо, чтобы она соответствовала запросам потребителей данного рынка, появилась на рынке в нужном количестве в нужный момент времени, и чтобы потребитель был подготовлен к появлению на рынке данной продукции [4, с. 38]. Фактор времени весьма важен, ибо то, что нужно потребителю сегодня, может оказаться ненужным завтра из-за изменения вкусов потребителя, моды или появления нового технического решения. Поэтому рыночная судьба продукции во многом зависит от эффективности деятельности маркетинговой службы изготовителя продукции.

Следует отметить, что на предприятии ведется управление качеством, которое предусматривает всестороннее, целенаправленное,

скоординированное применение систем и методов управления качеством. Предприятие должно учитывать:

- контроль в процессе разработки новой продукции;
- оценку качества опытного образца, планирование качества продукции и производственного процесса, контроль, оценку и планирование качества поставляемого материала;
- контроль готовой продукции;
- оценку качества продукции;
- контроль качества продукции и производственного процесса;
- анализ специальных процессов (специальные исследования в области качества);
- использование информации о качестве продукции;
- обучение методам обеспечения качества, повышение квалификации персонала;
- гарантийное обслуживание;
- управление человеческим фактором путем создания атмосферы удовлетворенности, заинтересованного участия, благополучия и процветания на фирме, поставщиках, в сбытовых и обслуживающих организациях, у акционеров и потребителей;
- участие в национальных кампаниях по качеству.

На процесс внедрения всеобщего управления качеством существенно влияет давление рынка. Оно вызывает у руководства предприятия готовность внедрять систему управления качеством. Директор или руководство предприятия должны заниматься внедрением в рамках подходящей для этого организационной структуры. Но чтобы произошли революционные изменения в управлении качеством, необходим патриотизм всего персонала. Каждое предприятие имеет свои возможности, опыт и традиции, что в конечном результате показывает уровень и соответствие всех стандартов подтверждающих высокое качество продукции [5, с. 12].

Подводя итог, следует отметить, что качество является важным инструментом в борьбе за рынки сбыта. Также управление качеством необходимо включать в процедуру руководства процессом повышения качества, базирующуюся на определенном наборе приемов и средств, используемых для анализа, исследований и контроля показателей системы качества, и позволяющую обучить персонал владению этими средствами и правильному их применению.

Литература

1. Версан, В. Г. Интеграция управления качеством, сертификация. Новые возможности и пути развития / В. Г. Версан // Сертификация. - 2009.- №3. - С. 3.

2. Воскобойников, В. М. Новые подходы к управлению качеством продукции / В. М. Воскобойников // Экономика и жизнь. - 2006.- №50. - С. 22.
3. Галеев, В. И. Проблемы внедрения стандартов ИСО серии 9000 на примере опыта ряда предприятий / В. И. Галеев // Сертификация. - 2004. - №3. - С. 15.
4. Галеев, В. И. Управление качеством: проблемы, перспективы / В. И. Галеев, М. К. Варгина // Сертификация. - 2005. - №8. - С. 38.
5. Довбня, А. А. Оценка эффективности менеджмента в реализации цели политики в области качества / А. А. Довбня, И. И. Поединщиков // Стандарты и качество. - 2004. - №3. - С. 12.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ

Символ М.Р.

студент 2 курса

2 медицинского факультета

Донецкий национальный медицинский
университет им. М. Горького

Петрова И.В.,

к.э.н., доцент кафедры менеджмента в
производственной сфере

Донецкого государственного
университета управления

Повышение эффективности использования общественных ресурсов в государстве должно обеспечиваться существующими экономическими механизмами в системе здравоохранения. Центральной проблемой организации финансирования государственных и муниципальных учреждений здравоохранения является двойственность источников и методов их финансирования за предоставление населению медицинской помощи, предусмотренной базовой программой обязательного медицинского страхования (ОМС). Такие виды помощи должны были оплачиваться только за счет средств ОМС, но на практике продолжают финансироваться как из системы ОМС, так и из бюджета. Государственные и муниципальные лечебно-профилактические учреждения получают примерно от 50 до 60% средств в виде бюджетного финансирования содержания учреждения, от 30 до 50% – из системы ОМС в виде оплаты оказанной медицинской помощи и от 5 до 15% – в виде доходов от оказания платных медицинских услуг населению.

Согласно законодательства, бюджетные и страховые средства должны использоваться для покрытия разных статей расходов. На практике же

нередко отдельные статьи расходов лечебно-профилактических учреждений покрываются одновременно из двух указанных источников финансирования. Это создает у учреждений заинтересованность в затратном хозяйствовании, а не в более эффективном использовании ресурсов. Реформирование системы здравоохранения в этом направлении неизбежно.

Главное в реформировании здравоохранения – системность преобразований и постепенность их осуществления. Конечной целью является повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения. Реформирование систем здравоохранения и обязательного медицинского страхования должно происходить на базе прогрессивных экономических методов управления, включая анализ эффективности использования имеющихся ресурсов. В сложных условиях проведения реформы в здравоохранении первостепенное значение приобретают принципы экономического управления и финансирования отрасли:

- соответствие выполняемых полномочий (функций) их финансовому наполнению на каждом уровне управления;
- обеспечение непрерывности и преемственности полномочий;
- оптимизация бюджетных расходов;
- бюджетирование, ориентированное на результат;
- реструктуризация подведомственных учреждений в целях эффективного использования имеющихся ресурсов.

Реализация этих принципов возможна лишь при увеличении расходов на здравоохранение в среднесрочной перспективе из государственных источников финансирования. Увеличение расходов на здравоохранение позволит обеспечить: преодоление отставания средней заработной платы работников здравоохранения от средней по стране; соблюдение государственных гарантий бесплатного лекарственного обеспечения граждан; замену изношенного медицинского оборудования, ремонт зданий и сооружений, первостепенное приобретение необходимого оснащения первичного звена оказания медицинской помощи за счет увеличения инвестиционных затрат.

Действующая бюджетно-страховая система финансирования здравоохранения должна быть преобразована в систему финансирования, основанную на страховом принципе, то есть двухканальная система поступления финансовых средств в медицинскую организацию уступает место одноканальной системе. Это позволит более эффективно планировать и контролировать имеющиеся средства, оплачивать реальные результаты деятельности медицинских организаций, а не их содержание.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Смелянская М.Е.

ст. гр. МП-12-2

Научный руководитель:

Стехин А.П., к.т.н, доц.

Актуальность данной темы состоит в том, что из-за высоких темпов развития промышленных предприятий возникают проблемы ведения управленческого учета. Управленческий учет – упорядоченная система выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности организации информации и показателей для управленческого звена организации (внутренних пользователей – руководителей). Основной задачей управленческого учета является ответ на вопрос, в каком состоянии находится предприятие, как необходимо распределить имеющиеся ресурсы, чтобы повысить эффективность деятельности.

Основная цель управленческого учета – обеспечение руководителей и специалистов организации и структурных подразделений плановой, фактической и прогнозной информацией о деятельности организации и внешнем окружении для обеспечения возможности принятия обоснованных управленческих решений [3].

Проблемы внедрения управленческого учета рассматривают многие ученые. К примеру, О.Д. Каверина в своей книге «Управленческий учет» обратила внимание на несколько функций, а именно: обеспечение всех уровней управления важной информацией для систематического и проблемного управления бизнесом, формирование информации, необходимой для управления подразделениями предприятия. Многие зарубежные авторы определяют функции управленческого учета в составе бухгалтерского учета.

Управленческий учет ориентирован именно на потребности внутренних пользователей (управленцев различного уровня), а не внешних (акционеров и кредиторов, госорганов и т. д.) [2].

На вопрос о том, что такое "управленческий учет" одни отвечают, что это – бухгалтерский учет для менеджеров, другие – что это компьютерный учет для управления предприятием, третьи ничего определенного сказать не могут.

Отсутствие единого подхода, общей точки зрения хотя бы в наиболее важных, принципиальных вопросах управленческого учета может отрицательно повлиять на эффективность его применения на практике и интенсивность изучения в теории отечественного учета. Становление системы нормативного регулирования управленческого учета,

его стандартизация происходит в условиях развития рыночных отношений. Актуальным является осознание сущности управленческого учета и его применения в российской действительности [4].

В экономическую жизнь страны управленческий учет вошел вместе с возникновением и ростом предприятий, ориентированных на рынок. В конкурентной среде от правильных, адекватных этой среде управленческих решений зависит зачастую не только процветание бизнеса, но и само его существование.

Проблемы, которые должен учитывать руководитель предприятия при постановке управленческого учета:

1. Недостаточное понимание сущности управленческого учета в компании. В практике российских предприятий большинство из них отталкивается от принципа, что управленческий учет – это учет затрат. Однако главной целью управленческого учета является ориентация управленческого процесса на достижение стратегических и тактических целей предприятия. Система управленческого учета, таким образом, должна охватывать все службы предприятия и весь спектр данных о его деятельности.

2. Существенной проблемой является недостаточная оперативность информации. Это бывает, если управленческий учет организован на основе бухгалтерской отчетности.

3. При внедрении системы управленческого учета на предприятии будет возникать еще ряд проблем, таких как: формирование команды, необходимость обучения персонала, сопротивление коллектива нововведениям, установление сильных горизонтальных связей и переход на систему регулярного менеджмента. Результат не заставит себя долго ждать, так как деятельность предприятия определяется степенью эффективности управления, объемом и качеством работы каждого подразделения и каждого сотрудника [1].

Управленческий учет на большинстве российских предприятий развит очень слабо или не ведется вообще. В основном такое явление можно объяснить отсутствием единой методологической базы, методических рекомендаций по организации и ведению управленческого учета в отдельных отраслях российской экономики, а также периодом его становления и развития в национальной практике.

Литература

1. Абрамова И.М. Статья: Как внедрить систему управленческого учета/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.citycg.ru/research/4.html>

2. Аткинсон Э., Банкер Р., Каплан Р. Управленческий учет. – 3-е изд. – М., 2011. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Управленческий_учёт

3. Голов С.Ф. Управленческий учет: учебник. – К.: Либра, 2012. – 576 с. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nnm.me/blogs/gnn06/upravlencheskiy-uchet-golov-s-f-djvu/>

4. Каурова О.В., Подсевалова Е.Н. Статья: Учет затрат по центрам ответственности. 2010. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.lawmix.ru/bux/31980>

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ КАССОВОГО РАЗРЫВА КАК ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЛОВУШКИ

Соколов Н.Ю.

студент группы ПМ-14м

Стехин А.П., к.т.н., доц.

Актуальность темы заключается в том, что существующая кредитная система позволяет использовать заемные средства, но данный инструмент не всегда доступен и выгоден для юридических лиц, которым необходимо краткосрочное, дополнительное финансирование.

Среди исследователей проблемы экономических институциональных ловушек и неплатежей можно выделить таких исследователей, как В.М. Полтерович, Е.В. Попова и В.В. Лесных, О.С. Сухарев, Д. Норт, Е.В. Балацкий, Р. Энтов, А. Радыгин, В. Мау, С. Синельников-Мурылев, Н. Шмелев.

Современные условия хозяйствования характеризуются обширным спектром дисбалансов в работе механизма экономической системы рынка, т.е. появляются экономические институциональные ловушки - экономические ситуации, напоминающая замкнутый круг, положение, в котором, попытка выйти из экономического кризиса по одному пути ведет по другому пути к тому же кризису [1].

Кассовый разрыв (англ. cash deficiency, cash gap) — временный недостаток денежных средств, необходимых для финансирования наступивших очередных расходов. Возникает в связи с несовпадением сроков поступления денежных средств и их расходованием, является одной из форм проявления экономической институциональной ловушки [3].

Кассовый разрыв может возникнуть у любой организации, предприятия, государства, при исполнении ими своей деятельности. Приведем классификацию причин появления кассовых разрывов в условиях рыночной экономики (табл.).

Таблица

Классификация факторов появления кассовых разрывов

Факторы	Причины
1. По сферам возникновения: - государственная - частная	сезонный характер мероприятий по финансированию завоза грузов для государственных нужд, выплата отпускных и оплата проезда в отпуск, расходы капитального строительства, сельского хозяйства и т.д. неравномерное поступление собственных денежных средств, нехватка оборотных средств, влияние экзогенных факторов
2. По видам предпринимательства: - торговля - производство - банковская сфера	падение спроса, рыночное снижение цен, повышение затрат на транспортировку и хранение и т.д. рост себестоимости производства, потеря рынков сбыта невозврат кредитов, инфляция, рискованные вложения капитала
3. По цикличности экономических процессов: - сезонность - оборачиваемость оборотных средств	чрезмерные сырьевые и товарные запасы на складе дебиторская задолженность
4. По среде возникновения: - внутренняя - внешняя	несогласованное оперативное планирование финансовых ресурсов, несоответствие стратегического планирования реалиям внешней среды макро- и микроэкономические факторы

Построим каузальную связь кассовый разрыв - институциональная ловушка (рис.).

Рис. Каузальная связь кассовый разрыв - институциональная ловушка
 1 – экзогенные факторы: 1.1 – микро- и макроэкономические факторы; 1.2 – обязательные платежи (аренда, кредиторская задолженность, налоги, коммунальные платежи); 1.3 – сезонность; 1.4 – государство. 2 – эндогенные факторы: 2.1 - неэффективное управление; 2.2 – отсутствие кассового планирования (нехватка оборотных средств); 2.3 – отсутствие или недостаточное стратегическое планирование. 3 – кассовый разрыв. 4 –

неплатежи. 5 – институциональная ловушка.

Известные способы предотвращению кассовых разрывов [2]:

1. Получение коммерческого кредита от поставщиков.
2. Сокращение периода оборота дебиторской задолженности.
3. Реализация дебиторской задолженности компании-фактору.
4. Изъятие средств из оборота.
5. Кассовое прогнозирование.

Ошибки, допускаемые при решении проблемы кассового разрыва [3]:

1. Краткосрочные кредиты, которые и так увеличивают суммы выплат.

2. При предоплате реализацию товара проводят с большими скидками.

3. Неоплата счетов мелким фирмам.

4. Оплата реально необходимых основных материалов по остаточному принципу в конце периода, что ведет к неритмичности выпуска продукции.

5. Стараются задержать выплату заработной платы или её части.

6. Продают доли своего капитала более крупным компаниям.

Для предприятий крупного и среднего бизнеса существенной является проблема нехватки оборотных средств, что в результате приводит к неплатежам и экономической институциональной ловушке - кассовому разрыву. Не существует единого подхода к устранению проблемы кассового разрыва, предприниматели должны действовать согласно сложившейся ситуации, выбирая тот или иной способ решения проблемы.

Литература

1. Лисенко Ю. Стрижак Г. Сучасна парадигма інституціональних пасток // Економічна теорія. – 2014. – № 4. – С. 48-60.

2. Гонтмахер Е. Российская модернизация: институциональные ловушки и цивилизационные ориентиры // Мировая экономика и международные отношения, 2010, № 10, С.3-11.

3. Кассовый разрыв: способы профилактики и преодоления [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bsn-consult.ru/3/control/lib_control_1.html

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Титаренко В.В.,
студентка гр. ПМ-15М-1
Научный руководитель:
Кретьова А.В.,
к.гос.упр., доцент

За последние несколько десятилетий в обществе резко возросла роль предприятий как основных бизнес-структур, в том числе корпоративных. Некоторые из ключевых тенденций, приведших к этому, заключаются в глобализации рынков, возникновении глобальных социальных и экологических вызовов. Деятельность предприятий оказывает влияние на экономику, окружающую среду, имеет социальные последствия. Таким образом, в настоящее время все более актуальным является изучение взаимодействия предприятий с заинтересованными сторонами.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – один из основополагающих аспектов политики в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) являются юридические и физические лица, на которых деятельность предприятия способна оказывать значительное влияние и которые со своей стороны способны влиять на деятельность и реализацию стратегии предприятия [1].

Выстраивая стратегию взаимоотношений с заинтересованными сторонами, предприятию необходимо стремиться к партнерским отношениям, которые должны базироваться на соблюдении ряда принципов. Большинство нормативных документов в сфере корпоративной социальной ответственности, нефинансовой отчетности предприятий в настоящее время базируются на принципах взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Так, в основе стандартов серии AA1000, в частности, AA 1000 Stakeholder Engagement Standard, лежит обязательство опираться на базовый принцип включенности [2]. Это означает, что предприятие берет себе за правило учитывать взгляды и потребности всех заинтересованных сторон на всех стадиях процесса управления. Взгляды стейкхолдеров выясняются в процессе взаимодействия, который позволяет им выражать свое мнение, не опасаясь каких-либо ограничений. Принцип включенности требует учитывать и интересы стейкхолдеров, не имеющих возможности высказать свое мнение, таких как будущие поколения и окружающая среда.

Включенность может быть достигнута при соблюдении следующих трех принципов:

- существенность: требует знания того, что действительно важно для предприятия и его стейкхолдеров;

- полнота: требует понимания комплекса существенных последствий деятельности предприятия и управления ими, а также понимания всего круга мнений и потребностей стейкхолдеров в связи с деятельностью предприятия, умения влиять на их ожидания и восприятие результатов.

- реагирование: требует принятия адекватных мер по вопросам, существенным для стейкхолдеров и предприятия [2].

В «Руководстве по отчетности в области устойчивого развития» GRI тоже используется принцип включенности в качестве ключевого принципа. Вокруг него выстроена конструкция отчета об устойчивом развитии,

который предполагает систематическое вовлечение стейкхолдеров в процесс создания и совершенствования социальной отчетности [3].

Принципы существенности, полноты и реагирования позволяют сделать так, чтобы вовлечение стейкхолдеров во взаимодействие с предприятием служило задачам устойчивого развития, становления корпоративной ответственности и отчетности. В связи с этим целесообразно рассматривать принцип полноты, указанный в стандартах серии AA1000, с позиции трех основных измерений – сферы охвата, границ и временных рамок отчетности, необходимых при определении содержания отчета по устойчивому развитию.

Понятие «сфера охвата» подразумевает, что совокупность тем и показателей, отраженных в отчете, должна быть достаточной для того, чтобы представить значительные воздействия на экономику, окружающую среду и общество. Она также должна позволять заинтересованным сторонам оценивать результаты деятельности организации. Понятие «границ отчетности» подразумевает определение и рассмотрение совокупности организационных единиц (например, дочерних компаний, совместных предприятий, подрядчиков и т.д.), а также тех, на которые предприятие оказывает влияние. Понятие «временных рамок» подразумевает то, что информация, отобранная для отчета, должна быть полной для отчетного периода, указанного в отчете. Понятие полноты может также применяться в отношении методов сбора информации (например, охватывают ли собранные данные все организационные единицы, входящие в границы отчетности), а также к тому, насколько представление информации адекватно с точки зрения предполагаемых пользователей отчета.

Таким образом, взаимодействие предприятия с заинтересованными сторонами строится на трех основных принципах (существенности, полноты и реагирования), при этом соблюдение условия включенности стейкхолдеров требует реализации принципа полноты (информации о последствиях деятельности предприятия и управления ими, понимания всего круга мнений и потребностей стейкхолдеров) с учетом сферы охвата, границ и временных рамок отчетности по устойчивому развитию. Если методы оценки и любые предположения, лежащие в ее основе, ясно раскрыты, а ограничения подобных оценок четко осознаются, то с помощью интеграции принципов AA1000 и GRI можно получать необходимую информацию для принятия управленческих решений на предприятии.

Литература

1. Петров М. А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения / М. А. Петров // Вестник СПбГУ. Сер. 8. - 2004. - №2 (16). - С. 51-68.

2. AA 1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 2011 // AccountAbility [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.accountability.org/images/content/3/6/362/aa1000ses%202010%20print.pdf>.

3. G4 Sustainability Reporting Guidelines; Part 1 Reporting Principles and Standard Disclosures [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.globalreporting.org/resource/library/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf>.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Узун А.

ЭМ-12-1

Научный руководитель:
ст. преподаватель

Папа-Дмитриева И.И.

Охрана окружающей природной среды является финансово ёмкой деятельностью и требует значительных финансовых затрат, аккумуляции и надлежащего расходования средств на осуществление природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих проектов.

Вопрос финансирования экологических программ – один из ключевых моментов международного экологического менеджмента.

Все источник финансирования экологических программ можно разделить на внутренние (средства предприятий, экологических фондов), внешние (фонды – грантодатели), средства государственного бюджета (субсидии и дотации), кредиты банков.

В настоящее время в мировой практике наибольшее распространение получили следующие источники финансирования [1]: государственный бюджет (и бюджеты прочих уровней), собственные средства предприятий-загрязнителей, коммерческие банки, лизинговые компании, специальные инвестиционные фонды, экологические фонды (ЭФ), страховые компании, международные финансовые организации, бюджетные фонды стран-доноров (на двусторонней основе).

Лизинговые компании успешно функционируют во многих странах, но не во всех странах лизинговые операции охватили природоохранную деятельность. Последнее типично для стран Западной Европы в отношении оборудования и машин по сбору, транспортировке и прессованию твердых бытовых отходов.

Специальные инвестиционные фонды были созданы в ряде стран Западной Европы для финансирования крупных инфраструктурных проектов по решению проблем размещения и утилизации твердых бытовых отходов, строительству муниципальных водоочистных сооружений и т.д. В

отличие от других коммерческих фондов, предполагаемые к реализации проекты, как правило, приносили меньшую прибыль по сравнению с прочим вложением капитала, однако эти фонды смогли привлечь средства пенсионных, страховых и прочих фондов, поскольку получили поддержку государства в виде предоставления определенных налоговых льгот участникам финансового пула.

Страховые компании вовлечены в экологическое страхование лишь в отдельных европейских странах.

Международные финансовые организации и двусторонние доноры предоставляют финансирование на экологические цели только развивающимся странам, а в последнее время и странам с переходной экономикой. Как правило, предоставление финансирования связано с обязательным выполнением определенных условий: указанием сферы природоохранной деятельности, ограничением выбора технологии, осуществлением определенных правил закупок оборудования в рамках проектов, определением порога эффективности вкладываемых средств. Двусторонние доноры также оговаривают и приоритетные территории реализации проекта, а также выдвигают обязательным условием закупку оборудования, произведенного в стране-доноре.

Экологические фонды (ЭФ) являются важными механизмами финансирования природоохранных расходов и мобилизации зарубежных средств. В целом их капитал формируется за счет природоохранных налогов и сборов.

Экологические фонды получили широкое распространение в странах с переходной экономикой в Центральной и Восточной Европе, СНГ и находятся на разной стадии развития: от финансирования и реализации крупных эффективных инвестиционных проектов (Польша и Венгрия) до решения вопросов формирования доходной базы на законодательном уровне (страны Средней Азии). ЭФ создавались для финансирования среднесрочных и долгосрочных экологических проектов в тех странах, где финансовые рынки были слабо развиты, банковская ставка достаточно высока, а финансовые институты не видели своего интереса в кредитовании экологических проектов.

Кроме того, некоторая часть фондов складывается из доходов от промыслов, индивидуальной и кооперативной деятельности, рекреационных мероприятий, доходов от размещения природоохранных займов, лотерей, выставок и других коммерческих мероприятий. Расходование средств экологических фондов имеет исключительно целевую направленность – только на цели, связанные с природоохранной деятельностью.

Одним из активных участников финансирования экологических проектов является Мировой (Всемирный) банк, являющийся одним из трех учреждений-исполнителей Глобального экологического фонда. В состав

Группы Мирового банка входят пять международных организаций, каждая из которых может содействовать в привлечении денег на экологические программы. Совместно эти учреждения предоставляют развивающимся странам займы по низким ставкам, беспроцентные кредиты и гранты, помогая решать стоящие перед ними задачи в самых разных областях деятельности, в том числе и в сфере охраны окружающей среды и управления природными ресурсами.

В качестве примера общегосударственных программ можно привести программы федеральных грантов в США на цели экологии: SBIR (программа стимулирования инновационных исследований малым бизнесом), STTR (Программа передачи технологий малого бизнеса), TIP (Программа технологических инноваций) и др.

Анализ показал, что в странах Западной Европы для финансирования природоохранной деятельности создаются специальные инвестиционные фонды. В странах ОЭСР получили широкое распространение такие источники финансирования как: государственный бюджет, собственные средства предприятий-загрязнителей и коммерческие банки. В развивающихся странах для финансирования экологических проектов привлекаются деньги международных финансовых организаций, а в странах с переходной экономикой широкое распространение получили экологические фонды.

Применение тех или иных источников финансирования экологических проектов связано, в первую очередь, с возможностями экономики в целом и бизнеса – в частности, а также задачами, которые предприятие должно решить по реализации адресованных ему экологических требований.

Литература:

1. Дмитриев, М.Н., Финансирование и финансовые аспекты экологии: Учебное пособие. / М.Н. Дмитриев, С.А. Кошечкин - Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет - Н. Новгород : ННГАСУ, 2002. - 470 с.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТОЙ

Узун А.А.,

студент группы ЭМ – 12;

Шестаков В.И., к.мед.н., доц.

Донецкого государственного
университета управления

Техногенная и природная безопасность рассматривается как основная составляющая гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, как одна из важнейших функций органов государственной власти и субъектов хозяйствования.

Современные тенденции роста рисков чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера обуславливают необходимость концепции развития эффективного управления гражданским защитой на производствах потенциально-опасных отраслей на основе стабильного развития общества и современных принципах управления техногенной и природной безопасности [1].

Одним из приоритетных направлений обеспечения эффективного управления гражданской защитой является усиление уровня превентивности государственной политики в сфере гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, которые могут появиться на производствах потенциально-опасных отраслей. Современные научно-методологические подходы и опыт развитых стран свидетельствуют, что эффективная модель такой защиты может опираться на управление рисками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера [2].

Создание системы гражданской защиты обусловлено необходимостью реализации конституционного права граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. В контексте решения вопросов реализации этого права, безопасность населения и территории в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций является одной из важнейших задач государства.

Целью государственной политики в сфере гражданской защиты является снижение риска и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, повышение гарантированного уровня безопасности личности, общества и окружающей среды в пределах показателей приемлемого риска [4].

Существующая тенденция повышения рисков для существования человека заставляет менять традиционные для нашей страны методы при решении проблем безопасной жизнедеятельности общества. Мировой опыт признает, что наиболее эффективная тенденция повышения рисков - есть риск-ориентированный подход к управлению техногенной и природной безопасности, основанный на достижении определенного уровня безопасности, баланса выгод и затрат в пределах отдельного объекта, территории и государства в целом. У нас в стране пока слабо развиты нормативно-правовые, организационно-административные, экономические и инженерно-технические методы управления техногенными и природными рисками, они не позволяют сегодня обеспечить уровень риска для жизнедеятельности населения, принятый в экономически развитых странах.

Правовой основой для определения задач и мероприятий по концепции развития эффективного управления гражданской защитой является Конституция, действующее законодательство в сфере гражданской защиты и другие акты законодательства [5].

Правовую основу для определения задач и мероприятий концепции развития эффективного управления гражданской защитой являются выполнение таких основных задач, а именно: сбор и аналитическая обработка информации о чрезвычайных ситуациях; прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций; создание, сохранение и рациональное использование материальных ресурсов, необходимых для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; разработка и внедрение новейших технологий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций; оперативное оповещение населения о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, своевременное и достоверное информирование об обстановке, которая складывается, и меры, предпринимаемые для предотвращения чрезвычайных ситуаций, и преодоления их последствий; организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, оказания неотложной психологической, медицинской и другой помощи пострадавшим; проведение неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и организация жизнеобеспечения пострадавшего населения; обеспечение постоянной готовности органов управления гражданской защиты и средств гражданской защиты для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; оперативная помощь населению в случае возникновения неблагоприятных бытовых или нестандартных ситуаций; обучение населения способам защиты в случае возникновения чрезвычайных, неблагоприятных бытовых или нестандартных ситуаций и организация тренировок.

Каждый гражданин в соответствии с Конституцией имеет право на защиту своей жизни и здоровья от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, военной ситуации и по личному требованию имеет право на гарантированное обеспечения реализации этого права от органов исполнительной власти, руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и деятельности.

Разработка и применение механизмов государственного управления в сфере гражданской защиты в сочетании с возможностями, которые вытекают из требований нормативной правовой системы, состояния экономики, создают базу для эффективного управления гражданской защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и позволят составлять и реализовывать научно обоснованные комплексные программы обеспечения безопасного социально-экономического развития объектов и территорий [4].

Литература:

1. Направления совершенствования системы защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mns.gov.ua/files/prognoz/report/2010/8_2009.pdf
2. Государственная политика в сфере гражданской защиты в условиях чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.zerkalov.kiev.ua/sites/default/files/czl1m.pdf>
3. Управление единой системой гражданской защиты [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://pidruchniki.com/15970122/bzhd/>
4. Механизмы реализации государственной политики в сфере гражданской защиты [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://relay.kbuara.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-4/doc/5/01.pdf>
5. Система гражданской защиты и безопасности государства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Чайка С.А.

ПМ-15М-1

Научный руководитель:

Жадан А.В., к.т.н., профессор

Проблема качества актуальна абсолютно для всех товаров и услуг. Предприятия любой формы собственности, не уделяющие внимания вопросам качества, будут просто разорены. Что же такое качество? Качество — совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности [1].

Система управления качеством продукции представляет собой совокупность управленческих органов и объектов управления, мероприятий, методов и средств, направленных на установление, обеспечение и поддержание высокого уровня качества продукции. [2].

Существует немало концепций, касающихся управления качеством. Одна из самых распространенных – Total Quality Management (TQM) - это система принципов, инструментов и методов организации работ, обеспечивающих такой уровень управления предприятием, который бы позволил добиться потребительского удовлетворения в стремительно изменяющихся условиях глобальной экономики.

Принципами TQM являются: ориентация на потребителя; лидерство; вовлечение персонала; процессный подход; системный подход к менеджменту; постоянное улучшение; подход к принятию решений на основе фактов; взаимовыгодные отношения с поставщиками. Известен ряд таких инструментов TQM: кружки качества; система 5S; ISO 9000 и другие.

5S и Кружки качества являются одними основных, простых и менее затратных для предприятия инструментов [3].

Что же такое система 5S? 5S представляет собой последовательность простых шагов, каждый из которых является логическим продолжением предыдущего. Эти шаги просты и интуитивны. В эти 5 шагов входят: сортировка, систематизация, уборка, стандартизация, совершенствование. Система бережливого производства поможет сократить производственный цикл и запасы, повысить качество продукции, увеличить производительность труда [4].

Таблица 1

Основные цели

5S	Кружки качества
1) Поддержание чистоты и порядка в производстве	1) Изыскивать дополнительные возможности для эффективного управления со стороны мастеров и линейного руководства нижнего уровня, способствовать их саморазвитию;
2) Улучшение условий труда и уровня безопасности	2) Поднять уровень трудовой морали рабочих на производстве и создать атмосферу, в которой усилится сознательное отношение каждого члена трудового коллектива к качеству и к недостаткам на производстве;
3) Удобство и комфорт сотрудников	3) Функционировать как “ядро” общей системы управления, что обеспечит поддержку и внедрение политики обеспечения качества продукции.
4) Постоянный рост качества и производительности	
5) Обеспечение победы в конкурентной борьбе и повышение прибыли фирмы.	

Далее рассмотрим Кружки качества. Кружок качества - это группа людей, функционирующая непосредственно на рабочем месте, основной задачей которой является поиск, изучение и решение практических задач, а также постоянное обучение. Кружок качества представляет собой небольшую группу (не менее 3 и не более 12 человек),

самостоятельно работающую, выполняющую работу по контролю качества на одном рабочем месте. [5].

Сравним систему 5S и кружки качества. И вследствие этого определим, какой инструмент целесообразнее внедрить в организации. Производим сравнение – по целям и критериям.

Таблица 2

Критерии оценки	5S	Кружки качества
Вовлеченность персонала	Для эффективной работы должен участвовать весь персонал.	40-50% всего коллектива
Постоянность функционирования	Постоянность. Непрерывность работы.	
Результаты	1) Улучшение морального климата в коллективе 2) Облегчает общение с коллегами 3) Дает возможность проявить инициативу и творческое начало в организации вашего рабочего места и порядка выполнения работы. 4) создают условия для повседневного роста, развития творческих способностей человека.	
Методы обучения	Коллективные	
Влияние на совершенствование	Постоянное	
Ориентация	Ориентировка на порядок	Ориентировка на процесс

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: каждый из инструментов TQM имеет свои преимущества. Система 5S и Кружки качества дополняют друг друга своими критериями и характеристиками. На малых предприятиях (до 25 сотрудников) рассмотренные инструменты используются для повышения культуры предприятия, сплоченности коллектива, получения бесценного опыта. Эти инструменты являются менее затратными, что играет немало важную роль для предприятия.

Так какой же инструмент более эффективный, 5S или кружки качества? Если внедрить в организацию оба эти инструмента, они будут отлично дополнять друг друга и приводить к еще более эффективной работе. Но для того что бы сотрудникам легче было воспринять информацию и научиться

применять ее в работе, нужно начать с чего то одного. Не секрет, что в компаниях, где используется система 5S, в офисе или на производстве поддерживается идеальная трудовая дисциплина. Система 5S положительно влияет как на безопасность труда так и на комфорт сотрудников. Поэтому, чтобы сделать работу своей организации, гораздо продуктивнее имеет смысл внедрить 5S в первую очередь.

Список использованной литературы:

1. Понятие «качество». Качество продукции [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://menzo.ucoz.ru/load/ponjatie_kachestvo_kachestvo_produkcii_uslugi/1-1-0-92
2. Система менеджмента качества продукции [Электронный ресурс]
Режим доступа: <http://supersales.ru/terminy-i-opredeleniya/sistema-menedzhmenta-kachestva-produkcii.html>
3. Система всеобщего управления качеством [Электронный ресурс]
Режим доступа: <http://student.zoomru.ru/upravkach/sistema-vseobshhego-upravleniya-kachestvom-total/241504.1922036.s1.html>
4. Японская система 5S [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://constructorus.ru/uspex/yaponskaya-sistema-5s.html>
5. Кружки качества [Электронный ресурс] Режим доступа: http://studopedia.ru/3_63556_kruzhki-kachestva.html

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ

Чалюк В.В.,

студентка группы ПМ 15-1
Донецкого государственного
университета управления

Петрова И.В.,

к.э.н., доцент кафедры менеджмента в
производственной сфере
Донецкого государственного
университета управления

В современной психологии особая роль отводится мотивационным аспектам управления персоналом. К ним можно отнести все мероприятия менеджмента организации, направленные на побуждение и выработку приверженности персонала к труду. Мотивированность сотрудников к труду является важной и неоспоримой составляющей эффективного функционирования компаний. Поскольку от того, насколько человек

мотивирован и заинтересован в своей работе, зависит насколько своевременно, достоверно и в какие сроки он будет выполнять свои обязанности и, соответственно, от этого будут зависеть результаты работы его подразделения и всей организации в целом. Получения максимальной отдачи от использования трудовых ресурсов позволяет увеличить общую результативность и прибыльность деятельности предприятия, — в этом заключается актуальность исследуемой темы.

Вопросы мотивации имеют свои характерные черты, которые связаны и с историческими реалиями формирования рыночной экономики и со специфическими особенностями менталитета. Специфика мотивации и стимулирования персонала на российских предприятиях заключается в том, что используются преимущественно материальные системы вознаграждения и минимальное внимание уделяется системам вознаграждения, опирающимся на высшие потребности, такие как потребность в признании, потребность в самовыражении, потребность власти, потребности реализации творческого потенциала и т. п. Зачастую менеджеры организаций при разработке и планировании систем мотивации для своих сотрудников, не учитывают внутренние побудительные мотивы работающего персонала и их реальные потребности, что в итоге приводит к снижению стимулирующего эффекта реализуемых систем вознаграждения.

Вопрос побуждения работников к труду и их приверженности к организации издавна волнует исследователей в области персонала и широко рассматривается сегодня в научной литературе. Однако попытки приспособления классических теорий мотивации к современным условиям не систематизированы, что осложняет процесс практического использования технологий и методов мотивации. Проблема организации системы мотивации на практике, объясняется также слабой изученностью особенностей стимулирования персонала, занятого в отдельных отраслях экономики и разновидностях производства.

Отсутствие современных технологий и методов, ориентация на подходы и направления, которые являлись эффективными в эпоху индустриальной экономики, являются основополагающими организационными проблемами, т. к. напрямую связаны с ключевой ценностью любого предприятия — его интеллектуальным капиталом.

Для эффективного управления интеллектуальным капиталом, следует прибегать к инновационным технологиям мотивации персонала. Они позволяют экономить все виды организационных ресурсов: человеческие, материальные, финансовые, информационные; сберегать товарно-материальные запасы, минимизировать расходы и увеличивать их прибыльность, повышая жизнеспособность организации.

**ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРЕЗ УКРЕПЛЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА**

Щекин Ю.А.

ПМ-14м

Стехин А.П.

к.т.н., доцент

Проблема управления конкурентоспособностью промышленного предприятия является актуальной как с научной, так и с практической точки зрения. На сегодняшний день в условиях усиления конкурентной борьбы для каждого промышленного предприятия на первый план выходит задача сохранения и повышения собственной конкурентоспособности, успешное решение которой является неотъемлемым и необходимым атрибутом современной успешной компании.

Несмотря на относительно небольшой период развития теории конкуренции на постсоветском пространстве, ее изучению посвящено довольно много работ отечественных ученых, среди которых заслуженным авторитетом пользуются труды Азоева Г.Л., Гельвановского М.И., Мансурова Р.Е. и других авторов.

Основываясь на мнении Майкла Портера [1], который утверждал, что стратегия – это выбор таких видов деятельности, в которых организация достигнет совершенства, создав устойчивое конкурентное преимущество на рынке. Согласно этому определению предлагается следующая формулировка стратегии промышленного предприятия: «Повышение конкурентоспособности и экономической эффективности промышленного предприятия через инновационный прорыв в развитии, за счет развития интеллектуального капитала компании».

В отличие от классической идеи, сбалансированной системы показателей Р. С. Каплана и Д.П. Нортон [2], где рассматривались только четыре составляющие: финансы, клиенты, процессы, обучение и развитие в предложенной модели изложен более актуальный для современных промышленных предприятий подход.

Предлагаемый подход для реализации выбранной стратегии промышленного предприятия базируется на пяти основных составляющих (рис.1).

Рис.1 Основные составляющие реализации предлагаемой стратегии

Вместо составляющей «обучение и развитие» использована составляющая – «интеллектуальный капитал». По нашему мнению, эта составляющая более полно отражает экономическую сущность данного процесса. Таким образом, в качестве фундамента успешного функционирования промышленного предприятия рассматривается интеллектуальный капитал, который в свою очередь состоит из следующих основных элементов:

- человеческий потенциал;
- инфраструктурный потенциал;
- «корпоративная память компании»;
- НИОКР и внедряемые инновационные проекты еще не ставшие материальными и / или нематериальными активами;
- интеллектуальная собственность компании [3].

Интеллектуальный капитал через инновационную деятельность, компетентность персонала, корпоративную культуру, умение работать в группе, работать командой, за счет соответствия стратегии компании реализуют эффективное управление внутренними бизнес-процессами предприятия. За счет эффективно и результативно функционирующих бизнес-процессов строятся хорошие взаимоотношения с клиентами, предлагаются доступные для потребителя товары хорошего качества и своего ценового сегмента. Это в свою очередь обеспечивает эффективное использование активов, совершенствование структуры издержек, расширение возможностей дальнейшего развития. В результате формируется заключительный уровень, который определяет долгосрочную ценность для акционеров и собственников – конкурентоспособность промышленного предприятия (рис.).

В условиях постоянно меняющихся рыночных ситуаций, расширения рыночных отношений и усиления конкурентной борьбы решение вопросов объективного определения положения предприятия на рынке, определения его конкурентных преимуществ позволит обеспечить высокую степень

подготовки и принятия управленческих решений, направленных на повышение устойчивости промышленного предприятия в рыночной среде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Портер, М. Международная конкуренция / М. Портер: пер. с англ.; пол ред. В.И. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. С. 58.
2. Каплан, Р.С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. С. 399.
3. Мансуров Р. Е., Управление конкурентоспособностью агропромышленного предприятия // Вестник Астраханского государственного технического университета, 2012. №2

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Ягущина И.И.,
студентка ГСОУ СПО «МПК»
Соколова Л.С.,
преподаватель ГСОУ СПО «МПК»

В настоящее время проблема сбалансированного развития банковской системы и реального сектора экономики приобретает все большее значение. Отсутствие механизма регулирования направлений и темпов развития приводит к возникновению рассогласования интересов банковской системы и реального сектора экономики.

Сущность банковского кредита, его роль в экономике, в том числе в рамках взаимодействия с ее реальным сектором, были исследованы В.Ю. Катасоновым, Ю.Ю. Болдыревым, В.А. Алёшиным, И.Т. Балабановым, Г.Н. Белоглазовой, и другими учеными.

Проблема развития кредитования реального сектора экономики – это не только проблема банковского сектора, а комплексная задача, требующая усилий всех участников этого процесса. Прежде всего, кредитование реального сектора экономики зависит от динамики развития самой экономики, от потребности в кредитных ресурсах и от возможностей их предоставления.

В России текущее значение кредитно-денежной ставки составляет 12,50% в то время как у Китая - 5,10%, Еврозоны 0,05%, США - 0,25, анализируя процентные ставки по некоторым странам можно сказать, что в России идет рост ставок, сужение финансового рынка и отсутствие приемлемого спроса на рыночные заимствования самих банков [1].

Одним из факторов, определявших конъюнктуру кредитного рынка в феврале-апреле 2015 г., оставались возросшие кредитные риски.

В условиях возросших кредитных рисков банки продолжали ужесточать неценовые условия кредитования, прежде всего требования к финансовому положению заемщика и качеству обеспечения по кредитам (рис. 1).

В связи с ужесточением требований – падает спрос.

Рис 1. Индексы условий кредитования и спроса на кредиты [2]

В реальном секторе существует определенный финансовый голод. Проводя в последнее время политику сжатия денежных средств, происходит снижение банковского процента (рис. 2).

Рис. 2. Оценка отклонения отношения кредита к ВВП для РФ от равного уровня

В сегменте корпоративного кредитования продолжалось сокращение кредитования малого и среднего бизнеса и замещение его кредитованием крупных предприятий. В связи с экономическими санкциями и закрытиями

Европейского кредитного рынка, предприятия вынуждены использовать отечественные кредитные организации.

Кредитование реального сектора экономики - самое рисковое направление кредитной политики банков. Мы должны осознавать, что без роста кредитования не может расти ВВП. То есть, по сути, банковская система, ужесточая кредитование реального сектора программирует беспрецедентное падение ВВП, чем больше заемных средств, тем выше ВВП. Уровень отношения кредита частного сектора к ВВП в России на конец 2014 г. составил около 60% для внутреннего кредита и 90% с учетом внешнего кредита, что ниже, чем в развитых странах.

Кредитование реального сектора экономики, т.е. организаций, непосредственно создающих новые материальные продукты, является лишь следствием развития производства. Следовательно, для оживления кредитования реального сектора экономики необходимо обеспечить ему возможности для активного развития.

Введение разумных налоговых ставок и льгот, обеспечит стабильность на основных рынках, создаст и активно поддерживает институты долгосрочных пассивов. Именно такой комплекс мер приведет к активизации производств, а следовательно, и к спросу на кредитование с их стороны, к уверенности кредиторов в возвратности активов и лучшим условиям кредитования.

Литература

1. Информационно- аналитический сборник «Доклад о денежно-кредитной политике» - URL: <http://www.cbr.ru/publ/>
2. Мурычев А.В. Российские банки: трудный опыт становления. - URL: http://polbu.ru/murychev_banks/ch17_i.html.
3. Кредитование реального сектора экономики. - URL: http://arb.ru/b2b/duty/kakie_mery_neobkhodimo_predprinyat_chnoby_ozhivit_kreditovanie_realnogo_sektora_-9861479/

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ НЕТРАДИЦИОННОЙ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

Харченко В.В. канд.гос. управ.,
доцент кафедры менеджмента в
производственной сфере

Василенко Р.Ю. магистр гр. ПМ 14м

Суть механизма информационного обеспечения развития НВЭ заключается в необходимости отладки устойчивой коммуникационной

связи между организациями и государственными органами власти которые обеспечивают развитие НВЭ[1,2].

В современных условиях развития нетрадиционной и возобновляемой энергетики (НВЭ) особенно важной сферой стало информационное обеспечение процесса управления, которое состоит в сборе и переработке информации, необходимой для принятия управленческих решений.

Анализ показывает, что необходима новая модель взаимодействия, которая обеспечит широкому кругу специалистов непосредственное участие в информационной поддержке развития государственной стратегии. Необходимо определение управленческой составляющей информационного потока, его научное сопровождение и обеспечение устойчивой и надежной обратной связи [3].

Главной проблемой информатизации власти в России остается не столько недостаточное финансирование внедрения информационных технологий, как проблема их эффективного использования. В целом для современного состояния информационно-аналитической деятельности органов власти в России характерно отставание технологизации процессов управленческой деятельности от современных потребностей государственного управления и современного уровня развития информационных технологий.

Информационное обеспечение механизма управления развитием НВЭ включает следующие мероприятия:

- реализацию мероприятий для широкой пропаганде нетрадиционной энергетики через государственные и международные средства массовой информации, в том числе и электронные.

- создание специализированного информационно-аналитического центра по обработке информации о субъектах региональной энергетической системы. Данный центр должен включать в себя совокупность информационных ресурсов региона, обеспечивающих взаимодействие всех участников;

- профессиональное информационное обеспечение предпринимательских и промышленных структур региона через информационно-аналитический центр;

На современном этапе развития России необходимо, чтобы одним из приоритетов развития информационного обеспечения развития НВЭ была информатизация органов государственной власти и органов местного самоуправления, которая должна способствовать прозрачности и открытости власти, повышению эффективности труда чиновников, качественному предоставлению населению страны информационных услуг, по вопросам нетрадиционной энергетики.

Список использованной литературы

1. Зеркалов, Д. В. Проблемы Европы и Россия : хрестоматия / Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2009. - 103 с.
2. Елистратов В.В. Использование возобновляемой энергии : учеб. пособие / В.В. Елистратов. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 224 с.
3. Самойлов М.В. Основы энергосбережения: учеб. пособие / М.В. Самойлов – Мн.: БГЭУ, 2002. – 1998 с.

«Менеджмент предприятий промышленного региона»

**Материалы региональной студенческой
научно-практической конференции**

5 декабря 2015 года

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отображают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с точкой зрения редколлегии сборника

При цитировании или частичном использовании текстов публикаций
ссылки на сборник обязательны

Ответственный за выпуск:

А.В. Жадан